

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΔΠΜΣ - Ιστορική Έρευνα, Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες

Ιστορική Έρευνα

*«Νικόλαος Παπανικολάου: Η πορεία ενός δημοδιδασκάλου από την
Τσαριτσάνη στον προσφυγικό ελληνισμό της Τασκένδης»*

Βικτώρια Παπανικολάου

inf2023249

Επιβλέποντες: Κωνσταντίνος Αγγελάκος, Ευστάθιος Πουλιάσης

31/1/2026

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	3
Κοινωνικό, Εκπαιδευτικό και Πολιτικό υπόβαθρο.....	4
Το χωριό της Τσαριτσάνης.....	5
Το εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής.....	6
Η επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ελλάδα.....	8
Η πολιτική ριζοσπαστικοποίηση και η ένοπλη δράση.....	9
Η συμμετοχή στον ΕΛΑΣ.....	12
Η συμμετοχή στον ΔΣΕ.....	13
Το τέλος του Εμφυλίου.....	14
Προσφυγική ζωή στην Τασκένδη.....	15
Η πολιτική προσφυγιά.....	15
Η εγκατάσταση στην Τασκένδη.....	17
Οι «πολιτείες».....	18
Το στρατιωτικό καθεστώς.....	19
Οι σχέσεις των πολιτικών προσφύγων.....	20
Το εκπαιδευτικό σύστημα των πολιτικών προσφύγων.....	22
Τα σχολικά βιβλία και το ωρολόγιο πρόγραμμα.....	24
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός.....	25
Η εξωσχολική ενίσχυση.....	26
Η ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη.....	28
Το δίγλωσσο εκπαιδευτικό περιβάλλον.....	30
Η εσωκομματική διαμάχη.....	32
Επαναπατριsmός.....	33
Ο θεσμικός αποκλειsmός.....	34
Οι συνέπειες.....	34
Επίλογος.....	37
Βιβλιογραφία-Πηγές.....	39

«Νικόλαος Παπανικολάου: Η πορεία ενός δημοδιδασκάλου από την Τσαριτσάνη στον προσφυγικό ελληνισμό της Τασκένδης»

Ο δάσκαλος Νικόλαος Παπανικολάου με τους μαθητές του, 140ό σχολείο, 11η ελληνική πολιτεία, Τασκένδη, 1961-1962
Ιδιωτικό αρχείο οικογένειας Κηπουρού.

Εισαγωγή

Η παρούσα ιστορική έρευνα εξετάζει την ζωή και το εκπαιδευτικό έργο του Νικόλαου Παπανικολάου (1907–περ. 1962–1963), δημοδιδασκάλου από την Τσαριτσάνη Ελασσόνας, εστιάζοντας στην πορεία του από την ελληνική ύπαιθρο έως τον προσφυγικό ελληνισμό της Τασκένδης κατά την περίοδο που ακολούθησε τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο. Στόχος της έρευνας είναι η ανάλυση της εκπαιδευτικής του δράσης στο πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτικών μετασχηματισμών του ελληνικού 20ού αιώνα, καθώς και η διερεύνηση του ρόλου της εκπαίδευσης στη συγκρότηση και τη συνοχή των κοινοτήτων πολιτικών προσφύγων. Η μελέτη εντάσσεται στο πεδίο της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας της εκπαίδευσης και υιοθετεί βιογραφική και μικροϊστορική προσέγγιση. Η ατομική διαδρομή του Νικόλαου Παπανικολάου αξιοποιείται ως αναλυτικό πρίσμα για την κατανόηση ευρύτερων ιστορικών διεργασιών, ιδίως της σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικής πρακτικής, πολιτικής στράτευσης και εμπειρίας της προσφυγιάς. Ο Νικόλαος Παπανικολάου γεννήθηκε το 1907 στην Τσαριτσάνη Ελασσόνας, σε οικογένεια αγροτικής κοινωνικής προέλευσης¹. Η κοινωνική πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου των αρχών του 20ού αιώνα και ο ρόλος που αποδιδόταν στην εκπαίδευση ως μέσο κοινωνικής

¹ Αρχεία Ελληνικού Πολιτιστικού Συλλόγου της Τασκένδης, Αρχείο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, φ.1-2, εγγρ.06803.

κινητικότητα διαμόρφωσαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η επιλογή του επαγγέλματος του δημοδιδασκάλου. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, φοίτησε στο Διδασκαλείο Λάρισας², εντασσόμενος στο σώμα των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο κατά τον Μεσοπόλεμο και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην διάδοση της στοιχειώδους μόρφωσης στην ελληνική ύπαιθρο. Η εκπαιδευτική του δράση αναπτύχθηκε σε χωριά της επαρχίας Ελασσόνας, σε ένα περιβάλλον όπου το σχολείο αποτελούσε βασικό θεσμό κοινωνικής και πολιτισμικής συγκρότησης. Οι προφορικές μαρτυρίες συγκλίνουν στην εικόνα ενός δασκάλου με παιδαγωγική επάρκεια και σταθερή προσήλωση στην γλωσσική και μορφωτική αποστολή της εκπαίδευσης. Η ανάλυση αυτών των μαρτυριών αποσκοπεί στην διερεύνηση της κοινωνικής λειτουργίας του δασκάλου και όχι στην αξιολογική αποτίμηση του προσώπου. Η πολιτικοποίηση του Νικόλαου Παπανικολάου και η ένταξή του στον χώρο της Αριστεράς εξετάζονται στο ιστορικό πλαίσιο του Μεσοπολέμου, της Κατοχής και της μεταπολεμικής περιόδου, κατά την οποία μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού ανέπτυξαν έντονη πολιτική και κοινωνική δράση. Η πολιτική του τοποθέτηση προσεγγίζεται ως έκφραση συλλογικών εμπειριών και ιδεολογικών ρευμάτων της εποχής. Οι εξελίξεις του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1946–1949) και το καθεστώς διώξεων που ακολούθησε οδήγησαν τον Παπανικολάου στην πολιτική προσφυγιά και στην εγκατάστασή του στην Τασκένδη, έναν από τους βασικούς πόλους συγκρότησης του ελληνικού προσφυγικού πληθυσμού στη Σοβιετική Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση αποτέλεσε κεντρικό πεδίο οργάνωσης της προσφυγικής ζωής, λειτουργώντας ως μηχανισμός κοινωνικής συνοχής και διατήρησης της γλώσσας και της πολιτισμικής ταυτότητας. Η εργασία εξετάζει συγκριτικά την εκπαιδευτική του δράση στην Ελλάδα και στην προσφυγιά, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ιστορικές συνθήκες επηρέασαν την παιδαγωγική πρακτική και τον ρόλο του δασκάλου. Μεθοδολογικά, βασίζεται σε αρχειακές πηγές και προφορικές μαρτυρίες, οι οποίες προσεγγίζονται κριτικά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δυνατότητες όσο και τους περιορισμούς τους. Η βιογραφία του Νικόλαου Παπανικολάου αξιοποιείται ως μέσο ερμηνείας της εμπειρίας της πολιτικής προσφυγιάς και της λειτουργίας της εκπαίδευσης στον προσφυγικό ελληνισμό του 20ού αιώνα.

Κοινωνικό, Εκπαιδευτικό και Πολιτικό υπόβαθρο

Το χωριό της Τσαριτσάνης

Η Τσαριτσάνη εντασσόταν διοικητικά στην επαρχία Ελασσόνας, η οποία κατά την προπολεμική περίοδο συγκροτούνταν από τέσσερις δήμους: Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Δομένικου και Λιβαδίου. Η επαρχία περιλάμβανε συνολικά 37 κοινότητες και 52 οικισμούς, με τον πληθυσμό της, σύμφωνα με

² Μαρτυρία Δημήτρης Δραχαλίβας (Κέρκυρα, 7.1.2026).

εκτιμήσεις της εποχής, να προσεγγίζει πριν από την περίοδο της Κατοχής τις 38.000 κατοίκους³. Η γεωμορφολογία της περιοχής χαρακτηριζόταν από έντονη ποικιλομορφία, καθώς συνυπήρχαν πεδινοί, ημιορεινοί και ορεινοί οικισμοί, στοιχείο που επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο ζωής και τις παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων. Η τοπική οικονομία βασιζόταν κυρίως στη γεωργία, την καπνοκαλλιέργεια, την αμπελουργία και την κτηνοτροφία⁴. Η Τσαριτσάνη βρίσκεται σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων ανατολικά της Ελασσόνας και είναι χτισμένη στους πρόποδες του Ολύμπου, σε υψόμετρο 320 μέτρων. Η ονομασία της είναι σλαβικής προέλευσης και ερμηνεύεται ως «βασιλικό χωριό» ή «βασιλοπούλα». Η ένταξή της στον κορμό του ελληνικού κράτους πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και, συγκεκριμένα, στις 5 Οκτωβρίου 1912, όταν αποτέλεσε τον πρώτο οικισμό της περιοχής που απελευθερώθηκε από την οθωμανική κυριαρχία, γεγονός με ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική σημασία. Κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν, η κωμόπολη γνώρισε σταδιακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ήδη από την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, πέραν της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, η Τσαριτσάνη παρουσίαζε αξιοσημείωτη ανάπτυξη στον τομέα της βιοτεχνίας. Οι κάτοικοί της δραστηριοποιούνταν στην ύφανση και στο εμπόριο βαμβακερών και μεταξωτών υφασμάτων, δραστηριότητες που εξασφάλιζαν σημαντικά εισοδήματα και συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας οικονομικά εύρωστης τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερη σημασία είχε η ύπαρξη οργανωμένης συνεταιριστικής δομής, με συγκροτημένη διοίκηση, μηχανισμούς οικονομικού ελέγχου, πράκτορες και κοινό ταμείο, γεγονός που καταδεικνύει υψηλό επίπεδο συλλογικής οργάνωσης και συμμετοχής. Η οικονομική άνθηση της κωμόπολης συνδέθηκε άμεσα με την αποτελεσματική λειτουργία του κοινοτικού θεσμού⁵. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, και ιδίως μετά την ένταξη της περιοχής στο ελληνικό κράτος, διαμορφώθηκε μια πολυάριθμη και δραστήρια εργατική τάξη. Επαγγελματικές ομάδες, όπως οι καπνεργάτες και οι οικοδόμοι, απέκτησαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην τοπική κοινωνία. Η συλλογική εργασιακή εμπειρία και οι συνθήκες απασχόλησης συνέβαλαν στη διαμόρφωση ταξικής συνείδησης και αποτέλεσαν την βάση για την συμμετοχή των εργαζομένων σε κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες, οι οποίοι χαρακτήρισαν την περιοχή καθ' όλη την διάρκεια του Μεσοπολέμου. Παράλληλα με την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη, η Τσαριτσάνη παρουσίασε αξιοσημείωτη πνευματική ανάπτυξη⁶. Η λειτουργία Γυμνασίου ήδη από το 1913 υποδηλώνει το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την εκπαίδευση και το σχετικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων. Το σύνολο των παραπάνω παραγόντων συνέβαλε στην διαμόρφωση ενός έντονα πολιτικοποιημένου περιβάλλοντος. Ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας (ΣΕΚΕ), καταγράφεται η παρουσία σοσιαλιστικών πυρήνων στην περιοχή, γεγονός που οδήγησε στον χαρακτηρισμό της Τσαριτσάνης ως «κόκκινου

³ Φιλομένη Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, διπλωματική εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, 2011, σ. 2.

⁴ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 3.

⁵ Στο ίδιο, σ. 3.

⁶ Στο ίδιο, σ. 4.

χωριού». Κατά την περίοδο της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, η πολιτική αυτή παράδοση δεν εξαιρέθηκε, αλλά συνέχισε να εκφράζεται μέσα από τη δράση παράνομων οργανώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ). Η μακρόχρονη κοινωνική και πολιτική εμπειρία της Τσαριτσάνης αποτέλεσε καθοριστικό υπόβαθρο για τη στάση και τη συμμετοχή των κατοίκων στους αγώνες της δεκαετίας του 1940 και των επόμενων ετών⁷.

Το εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής

Στις αρχές του 20ού αιώνα, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βρισκόταν σε διαδικασία εκτεταμένης θεσμικής ανασυγκρότησης, η οποία συνδεόταν άμεσα με τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές μεταβολές της περιόδου. Κομβικής σημασίας υπήρξε η συνταγματική κατοχύρωση, το 1911, του υποχρεωτικού και δωρεάν χαρακτήρα της στοιχειώδους εκπαίδευσης, γεγονός που σηματοδότησε την αναγνώριση της παιδείας όχι μόνο ως ατομικού δικαιώματος, αλλά και ως βασικού μηχανισμού εθνικής και κοινωνικής συγκρότησης⁸. Η μεταρρυθμιστική αυτή κατεύθυνση ενισχύθηκε περαιτέρω με το νομοσχέδιο της λεγόμενης «εκπαιδευτικής ανόρθωσης» του 1913, το οποίο καθιέρωσε την υποχρεωτική εξαετή φοίτηση στο δημοτικό σχολείο και προέβλεψε, για την συνέχεια, την λειτουργία δύο χωριστών, παράλληλων και μη επάλληλων σχολικών δικτύων. Από την μία πλευρά θεσμοθετήθηκε το εξαετές γυμνάσιο, προσανατολισμένο κυρίως στην θεωρητική μόρφωση και την προετοιμασία για ανώτερες σπουδές, και από την άλλη το τριετές αστικό σχολείο, το οποίο συγκροτήθηκε ως αυτοτελής βαθμίδα με σαφή πρακτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό. Οι απόφοιτοί του είχαν, κατόπιν εξετάσεων, την δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, μεταξύ άλλων, και στο Διδασκαλείο. Το αστικό σχολείο δεν αντιμετωπιζόταν ως κατώτερος κύκλος της γυμνασιακής εκπαίδευσης, αλλά ως ανεξάρτητη εκπαιδευτική διαδρομή, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αστικών και λαϊκών στρωμάτων. Το πρόγραμμα σπουδών του περιλάμβανε την διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας, την μελέτη επιλεγμένων έργων της αρχαιοελληνικής γραμματείας, την ενίσχυση των φυσιογνωστικών μαθημάτων, καθώς και την εισαγωγή μαθημάτων εμπορικής λογιστικής, πολιτικής οικονομίας και στοιχείων δικαίου⁹. Με τον τρόπο αυτό, παρείχε γνώσεις άμεσα αξιοποιήσιμες στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή, χωρίς να αποκλείει την δυνατότητα περαιτέρω εκπαιδευτικής εξέλιξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων απέκτησε και η θεσμική κατοχύρωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Με τον νόμο ΓΨΗΨ του 1910, η φοίτηση στο Διδασκαλείο καθιερώθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση, ενισχύοντας τον επαγγελματικό χαρακτήρα του διδασκαλικού σώματος¹⁰. Τα μεταγενέστερα νομοσχέδια Τσιριμώκου παγίωσαν την

⁷ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 12.

⁸ Στρατής Μπουρνάζος, «Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος», στο συλλογικό έργο *Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα*, ενότητα Α: *Οι απαρχές, 1900–1922*, επιμ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 1999, σ. 241-242.

⁹ Σ. Μπουρνάζος, «Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος», ό.π., σ. 253.

¹⁰ Στο ίδιο, σ. 254.

διάκριση των δύο παράλληλων σχολικών δικτύων και ενδυνάμωσαν τον ρόλο των Διδασκαλείων ως βασικών θεσμών παιδαγωγικής και επαγγελματικής κατάρτισης τόσο των δημοδιδασκάλων όσο και των καθηγητών¹¹. Εντός αυτού του θεσμικού και κοινωνικού πλαισίου εντάσσεται και η εκπαιδευτική πορεία του Νικόλαου Παπανικολάου. Αφού ολοκλήρωσε την φοίτησή του στο δημοτικό και στο αστικό σχολείο, και μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας το 1927, συνέχισε τις σπουδές του στο Μονοτάξιο Διδασκαλείο Λάρισας κατά το σχολικό έτος 1928–1929¹². Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία του Δημήτρη Δραχαλίβα, «...πήγε φαντάρος κι εκεί, έδιναν την ευκαιρία σε όποια παιδιά ήθελαν να γίνουν δάσκαλοι να φοιτήσουν στο Σχολαρχείο της Λάρισας. Έτσι μόλις τελείωσε φαντάρος πήγε Λάρισα 1 χρόνο...»¹³. Η διαδρομή αυτή αντανακλά τις θεσμικές δυνατότητες κοινωνικής κινητικότητας που προσέφερε το εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής σε άτομα προερχόμενα από λαϊκά στρώματα, επιτρέποντάς τους την ένταξη στο σώμα των δημοδιδασκάλων. Το απολυτήριο του Διδασκαλείου παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο της παιδαγωγικής εκπαίδευσης της περιόδου. Καταγράφονται τα μαθήματα που όφειλαν να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές για την ολοκλήρωση της φοίτησής τους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Ψυχολογία, η Παιδαγωγική, η Διδακτική και οι Διδακτικές Ασκήσεις, η Υγιεινή, η Ιχθυογραφία, η Καλλιγραφία, η Χειροτεχνία, η Ωδική της Εκκλησιαστικής Μουσικής, η Γυμναστική, καθώς και η Ερμηνεία του Κώδικα Στρατιωτικών Εισφορών¹⁴. Το εύρος των μαθημάτων καταδεικνύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της εκπαίδευσης των δημοδιδασκάλων, η οποία συνδύαζε παιδαγωγική θεωρία, πρακτική άσκηση, ηθική και σωματική αγωγή, καθώς και διοικητικές και κοινωνικές γνώσεις. Η συνολική αξιολόγηση του Νικόλαου Παπανικολάου χαρακτηρίζεται ως «Λίαν καλώς», με βαθμό 8 και 8/11, γεγονός που υποδηλώνει επαρκή και αξιόλογη επίδοση στο απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών του Διδασκαλείου¹⁵. Συνολικά, η εκπαιδευτική του πορεία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των αρχών του 20ού αιώνα διαμόρφωσαν νέες διαδρομές επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της εκπαίδευσης ως μοχλού κοινωνικής κινητικότητας και θεσμικής συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους.

Η επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ελλάδα

Μετά την αποφοίτησή του από το Μονοτάξιο Διδασκαλείο Λάρισας, ο Νικόλαος Παπανικολάου εντάχθηκε στο σώμα των δημοδιδασκάλων σε μια περίοδο κατά την οποία η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως στην ελληνική ύπαιθρο, αποτελούσε βασικό μηχανισμό κοινωνικής συνοχής, κρατικής παρουσίας και εθνικής διαπαιδαγώγησης. Ο πρώτος του διορισμός πραγματοποιήθηκε στις

¹¹ Σ. Μπουρνάζος, «Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος», ό.π., σ. 263.

¹² Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Λάρισας, Αρχείο ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ Ζ! ΔΙΑΦΟΡΑ, φ.1-19, εγγρ.17.

¹³ Μαρτυρία Δ. Δραχαλίβας ό.π.

¹⁴ Γ.Α.Κ., ό.π., σ. 1-19.

¹⁵ Στο ίδιο, σ. 1-19.

18 Δεκεμβρίου 1929 στο Μονοτάξιο Δημοτικό Σχολείο Φαρμάκης της επαρχίας Ελασσόνας, περιοχή στην οποία υπηρέτησε το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής του σταδιοδρομίας¹⁶. Στις 22 Ιανουαρίου 1930 κατατάχθηκε στην τρίτη κατηγορία δημοδιδασκάλων, στον βαθμό του βοηθού, με μηνιαίο μισθό 375 χαρτινές δραχμές και βασική αμοιβή 140 μεταλλικές δραχμές¹⁷. Η διάκριση αυτή μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών αποδοχών αντανάκλα τις οικονομικές συνθήκες του μεσοπολεμικού κράτους και τις επιπτώσεις της νομισματικής αστάθειας στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. Η παραμονή του στον ίδιο βαθμό επί πενταετία συνοδεύτηκε, στις 20 Ιουλίου 1935, από τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος λόγω «ευδόκιμης παραμονής», γεγονός που υποδηλώνει θετική υπηρεσιακή αξιολόγηση¹⁸. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1935 προήχθη στον βαθμό του Γραμματέα Β΄, εξέλιξη που εντάσσεται στη σταδιακή επαγγελματική του ανέλιξη εντός της εκπαιδευτικής ιεραρχίας¹⁹. Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του, υπηρέτησε σε διαφορετικούς τύπους σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενος στις λειτουργικές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος. Την 1η Σεπτεμβρίου 1936 μετατέθηκε από το Μονοτάξιο Δημοτικό Σχολείο Φαρμάκης στο Τριτάξιο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, ενώ στις 24 Νοεμβρίου 1938 αποσπάστηκε προσωρινά στο Μονοτάξιο Δημοτικό Σχολείο Δολίχης, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες που προέκυψαν από τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μαθητών και την αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολικών μονάδων της περιφέρειας²⁰. Στις 29 Μαρτίου 1939, κατόπιν αίτησής του, του χορηγήθηκε μηνιαία αναρρωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές. Η συνολική διάρκεια της εκπαιδευτικής του υπηρεσίας ανήλθε σε εννέα έτη, τέσσερις μήνες και δεκαεπτά ημέρες²¹, διάστημα κατά το οποίο «...υπηρέτησε κυρίως σε αγροτικές και ημιορεινές κοινότητες της επαρχίας Ελασσόνας, όπως η Φαρμάκη και η Μηλέα...»²².

Κατά τα τελευταία έτη της εκπαιδευτικής του σταδιοδρομίας, η επαγγελματική του παρουσία άρχισε να διασταυρώνεται με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες του Μεσοπολέμου. Κατά την περίοδο που δίδασκε σε χωριά της επαρχίας Ελασσόνας, ανέπτυξε σχέσεις με συναδέλφους του εκπαιδευτικού χώρου, μεταξύ των οποίων ο Λιάκος, διευθυντής σχολείου, καθώς και ο Νίκος Πλουμπίδης, διορισμένος δάσκαλος στην περιοχή, πρόσωπα με σαφή αριστερό πολιτικό προσανατολισμό «...ο Νίκος Παπανικολάου, όταν ήταν δάσκαλος και δίδασκε σε χωριό της Ελασσόνας, άρχισε να κάνει παρέα με τον Λιάκο, διευθυντή του σχολείου, και τον Πλουμπίδη. Αυτοί ήταν αριστεροί και με τις ιδέες τους τον επηρέασαν, κι έτσι έγινε κι αυτός αριστερός...»²³. Οι επαφές αυτές εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο πολιτικοποίησης μεγάλου τμήματος του πληθυσμού της

¹⁶ Γ.Α.Κ., ό.π., σ. 1-19.

¹⁷ Στο ίδιο, σ. 1-19.

¹⁸ Στο ίδιο, σ. 1-19.

¹⁹ Στο ίδιο, σ. 1-19.

²⁰ Γ.Α.Κ., ό.π., σ. 1-19.

²¹ Στο ίδιο, σ. 1-19.

²² Μαρτυρία Δ. Δραχαλίβας ό.π.

²³ Στο ίδιο, ό.π.

υπαίθρου και συνέβαλαν στην σταδιακή ιδεολογική του μετατόπιση. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, την περίοδο 1933-1934 πραγματοποιήθηκαν μυστικές συσκέψεις, στις οποίες ο Πλουμπίδης συγκέντρωνε κατοίκους όχι μόνο από την Τσαριτσάνη αλλά και από γειτονικά χωριά, αναπτύσσοντας θέματα που αφορούσαν τον κομμουνισμό και την επαναστατική προοπτική. Σε αρκετές από αυτές τις μαρτυρίες αναφέρονται οι οργανωτικές του ικανότητες, η πειστικότητα του λόγου του, το θεωρητικό του υπόβαθρο και η επιμονή του²⁴. Η υιοθέτηση αριστερών αντιλήψεων εκδηλώθηκε σε ένα κοινωνικό περιβάλλον όπου ο ρόλος του δασκάλου συχνά υπερέβαινε τα στενά όρια της σχολικής αίθουσας και συνδεόταν με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες. Η ιδεολογική αυτή τοποθέτηση είχε άμεσες συνέπειες στην επαγγελματική του πορεία. Στις 5 Ιουνίου 1939 απολύθηκε από τη δημόσια εκπαίδευση με την αιτιολογία της προσχώρησης σε κομμουνιστικές αρχές και της συμμετοχής σε σχετική προπαγανδιστική δράση²⁵. Κατά την επόμενη περίοδο, ο Παπανικολάου υπέβαλε αίτηση την 1η Μαρτίου 1940, με την οποία αιτούνταν την έκδοση πιστοποιητικού που θα αποτυπώνει το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του, τους βαθμούς στους οποίους υπηρέτησε, τις σχετικές αποδοχές του και τις κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιστροφή των καταβολών υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων²⁶. Η ακριβής διατύπωση της αίτησης υποδηλώνει ότι αντιμετώπιζε την απόλυση ως προσωρινή κατάσταση και επιδίωκε τη διατήρηση των θεσμικών του δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα μελλοντικής επανένταξης στο εκπαιδευτικό επάγγελμα. Η απόλυσή του εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο πολιτικών διώξεων και ιδεολογικού ελέγχου που χαρακτήρισε την ύστερη μεσοπολεμική περίοδο και εντάθηκε κατά τα έτη της εγκαθίδρυσης της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά. Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε το τέλος της επίσημης εκπαιδευτικής του σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, την απαρχή μιας νέας φάσης της ζωής του, κατά την οποία η παιδαγωγική εμπειρία, η κοινωνική του διαδρομή και η πολιτική του συγκρότηση θα συνδεθούν με τους αγώνες της δεκαετίας του 1940.

Η πολιτική ριζοσπαστικοποίηση και η ένοπλη δράση

Κατά τον Μεσοπόλεμο, η επαρχία Ελασσόνας συγκροτούσε έναν από τους πλέον δυναμικούς πολιτικά χώρους της θεσσαλικής υπαίθρου, με έντονη και μακρόχρονη παρουσία οργανώσεων και πυρήνων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η κομμουνιστική δραστηριότητα δεν περιοριζόταν στον αστικό πυρήνα της Ελασσόνας, αλλά εκτεινόταν σε μεγάλο αριθμό αγροτικών κοινοτήτων, με την Τσαριτσάνη να αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο πολιτικής ζύμωσης ήδη από την δεκαετία του 1920²⁷. Η πρόωμη αυτή ανάπτυξη του κομμουνιστικού κινήματος συνδέεται τόσο με την

²⁴ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 42.

²⁵ Γ.Α.Κ., ό.π., σ. 1-19.

²⁶ Στο ίδιο, σ. 1-19.

²⁷ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 41.

διεθνή απήχηση της Οκτωβριανής Επανάστασης όσο και με την ίδρυση και δράση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο στην περιοχή βρήκε πρόσφορο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Η κοινωνική φυσιογνωμία της Τσαριτσάνης στις αρχές του 20ού αιώνα χαρακτηριζόταν από τη συνύπαρξη αγροκτηνοτροφικής παραγωγής και ανεπτυγμένης βιοτεχνικής δραστηριότητας. Η παρουσία ισχυρών συντεχνιακών δομών, με ιστορική συνέχεια ήδη από την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, καθώς και η λειτουργία βιοτεχνικών μονάδων μεγάλης κλίμακας —όπως η πρώτη βιοτεχνία επεξεργασίας καπνού, όπου απασχολούνταν πάνω από διακόσιοι εργάτες— συνέβαλαν στην συγκρότηση ενός κοινωνικού χώρου δεκτικού στις ιδέες του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος²⁸. Οι δομές αυτές λειτούργησαν ως μηχανισμοί συλλογικής εμπειρίας, διευκολύνοντας την διάδοση πολιτικών λόγων και μορφών οργάνωσης. Η οικονομική κρίση του 1929 και η συνακόλουθη επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών επιτάχυναν τις διαδικασίες πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης. Κατά την διάρκεια της μεγάλης πείνας του 1932, οι κάτοικοι της Τσαριτσάνης, υπό την καθοδήγηση στελεχών του κομμουνιστικού κινήματος, συγκρότησαν επιτροπή αγώνα και πραγματοποίησαν μαζική κινητοποίηση προς την Ελασσόνα. Παρότι τα αιτήματα της κινητοποίησης έγιναν δεκτά, το γεγονός συνοδεύτηκε από συλλήψεις, με οκτώ κατοίκους να οδηγούνται στις φυλακές. Παράλληλα, η εφαρμογή του νόμου περί «ιδιώνυμου» από την κυβέρνηση Βενιζέλου οδήγησε δεκάδες κατοίκους της περιοχής σε φυλακίσεις και εξορίες, κυρίως λόγω της διανομής προκηρύξεων και της πολιτικής τους δράσης²⁹. Η βαρύτητα της Τσαριτσάνης ως κομμουνιστικού κέντρου αποτυπώνεται και σε επίσημα κρατικά έγγραφα της περιόδου. Σε αναφορά του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ο νομάρχης Λάρισας χαρακτήριζε την κωμόπολη ως κομμουνιστικό κέντρο, επισημαίνοντας την συμμετοχή σημαντικού αριθμού κατοίκων σε ένοπλες κομμουνιστικές οργανώσεις, υπό την καθοδήγηση γνωστών στελεχών, μεταξύ των οποίων αναφέρεται και ο δημοδιδάσκαλος Παπανικολάου³⁰. Η αναφορά αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο κρατικής επιτήρησης και ιδεολογικού ελέγχου της υπαίθρου κατά τον ύστερο Μεσοπόλεμο. Με την είσοδο της Ελλάδας στη γερμανοϊταλική Κατοχή, οι προϋπάρχουσες κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες επανανοηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της ένοπλης αντίστασης. Στα ορεινά συγκροτήματα του Ολύμπου, ήδη από το καλοκαίρι του 1941, διαμορφώθηκαν οι πρώτες μορφές αντάρτικης δράσης με «προεαμικά» χαρακτηριστικά. Από τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς καταγράφονται πληροφορίες για πολιτικές ζυμώσεις στην Τσαριτσάνη, για τη συγκρότηση οργανώσεων, καθώς και για τη συλλογή οπλισμού, στρατιωτικού υλικού και τροφίμων. Η ύπαρξη άφθονου πολεμικού υλικού στα θεσσαλικά βουνά, εγκαταλελειμμένου από τον ελληνικό και συμμαχικό στρατό κατά την υποχώρηση του 1941, διευκόλυνε τις πρώιμες μορφές ένοπλης αντίστασης³¹. Κατά την περίοδο Απριλίου 1941–Απριλίου 1942 οργανώθηκε στην περιοχή παράνομος ραδιοφωνικός σταθμός, μέσω του οποίου μεταδίδονταν

²⁸ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 41.

²⁹ Στο ίδιο, σ. 41.

³⁰ Ιστορικά Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών (ΙΑΥΕ), «Νομαρχία Λαρίσης προς το Υπουργείον Εσωτερικών», φ. 25.4, αριθμ. πρωτ. 2802, 17.3.1943.

³¹ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 12.

ειδήσεις και συντάσσονταν ενημερωτικά δελτία. Παρά τις σχετικές προτάσεις, η έναρξη οργανωμένης ένοπλης δράσης καθυστέρησε, κυρίως λόγω της απουσίας μιας πανελλαδικά συγκροτημένης μαζικής βάσης ικανής να στηρίξει τον ένοπλο αγώνα και να αντέξει τα αναμενόμενα κατοχικά αντίποινα³². Καθοριστική καμπή αποτέλεσε η ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου στα τέλη Σεπτεμβρίου 1941 και η 8η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στις αρχές Ιανουαρίου 1942, η οποία έθεσε ως κεντρικό στόχο την οργάνωση του ένοπλου αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν απόφασης του Θεσσαλικού Γραφείου, συγκροτήθηκε στις 20 Μαΐου 1942 η πρώτη αντάρτικη ομάδα στον Όλυμπο. Η επιλογή του χώρου συνδεόταν άμεσα με την προϋπάρχουσα παρουσία κομματικών οργανώσεων στα χωριά της περιοχής. Η ομάδα αυτή αριθμούσε επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Ξενοφώντας Παπανικολάου (Φώντας), αδερφός του Νικολάου³³. Ο οπλισμός της περιλάμβανε δύο οπλοπολυβόλα, ένα αυτόματο Τόμσον και ατομικά τυφέκια, ενώ ο ρουχισμός προερχόταν κυρίως από το αλβανικό μέτωπο³⁴. Από τα μέλη της ομάδας, μόνο δύο επέζησαν τόσο της Κατοχής όσο και του Εμφυλίου· ο Ξενοφώντας Παπανικολάου δεν συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών, σύμφωνα με προφορική μαρτυρία «...ο φίλος του, ο Ντέρβας, ο Τάσος, μας έλεγε την ιστορία... ο Ξενοφών νομίζω ήταν σαν ήρωας της Ελλάδας και κάπου εδώ στα χωριά της Ελασσόνας εκεί που γινόταν μάχη, έχουν και μνημείο που είναι γραμμένο και το όνομά του, Ξενοφών Παπανικολάου. Νομίζω είχε σώσει, ήταν διαφυγή, έφευγαν από τον πόλεμο, εκεί που ήταν πυροβολισμός, έφυγε με τον φίλο του με ένα άλογο, ο Ξενοφών νομίζω ήταν από πίσω, με το σώμα του έσωσε τον άνθρωπο που ήταν μπροστά στο άλογο. Ο Ξενοφών ήταν πολύ στον πόλεμο, στο Αντάρτικο και νομίζω είναι ήρωες της Ελλάδας...»³⁵. Στην συνέχεια, οι αντάρτικες ομάδες αυξήθηκαν αριθμητικά και οργανωτικά, συγκροτώντας τον πυρήνα του αντιστασιακού κινήματος στην περιοχή. Ο αγώνας προσδιορίστηκε ρητά ως εθνικοαπελευθερωτικός, στοιχείο που αποτυπώθηκε και σε συμβολικό επίπεδο. Στις 25 Αυγούστου 1942 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνδιάσκεψη των ανταρτών του Ολύμπου, κατά την οποία οι ομάδες εμφανίστηκαν επίσημα ως τμήματα του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ)³⁶.

Η συμμετοχή στον ΕΛΑΣ

Η ένταση της ένοπλης δράσης του ΕΛΑΣ στην επαρχία Ελασσόνας κατά το 1943 εντάσσεται στη γενικότερη κλιμάκωση της αντιστασιακής δραστηριότητας στον ορεινό χώρο της Θεσσαλίας. Αρχειακές αναφορές τεκμηριώνουν την συγκρότηση αντάρτικου αποσπάσματος δύναμης περίπου 150 ανδρών, υπό τη διοίκηση του συγκροτηματάρχη Ξενοφόντα Παπανικολάου, το οποίο ανέλαβε την

³² Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 13.

³³ Αρχεία Ελληνικού Πολιτιστικού Συλλόγου της Τασκένδης, Αρχείο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, φ.1-2, εγγρ.06803.

³⁴ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 14.

³⁵ Μαρτυρία Ναταλία Κονιάεβα (Κέρκυρα, 23.1.2026).

³⁶ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 17.

εξουδετέρωση των τμημάτων του απόστρατου ταγματάρχη Κωστόπουλου, μετά την αποστασία του τελευταίου από το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)³⁷. Κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του ίδιου έτους, οι επιχειρήσεις του ΕΛΑΣ κατά ιταλικών και γερμανικών μονάδων έλαβαν συστηματικό και ιδιαίτερα καταστρεπτικό χαρακτήρα. Κομβικό γεγονός της περιόδου αποτέλεσε η μάχη του Σαρανταπόρου, η οποία εντάχθηκε στο βρετανικό σχέδιο παραπλάνησης «Animals», σχεδιασμένο από το Επιτελείο της Μέσης Ανατολής με στόχο την διάσπαση της προσοχής των γερμανικών δυνάμεων και την διευκόλυνση της συμμαχικής απόβασης στην Σικελία. Η σύγκρουση, διάρκειας περίπου επτά ωρών, διεξήχθη σε έδαφος ευνοϊκό για ενέδρες, γεγονός που συνέβαλε στην πρόκληση σημαντικών απωλειών στις γερμανικές δυνάμεις. Η άμεση αντίδραση των κατοχικών αρχών εκδηλώθηκε πέντε ημέρες αργότερα με εκκαθαριστική επιχείρηση δύναμης περίπου 1.500 Γερμανοϊταλών, η οποία συνοδεύτηκε από εκτεταμένους εμπρησμούς οικισμών και οδήγησε στον στρατιωτικό διαχωρισμό της επαρχίας Ελασσόνας σε βόρειο γερμανικό και νότιο ιταλικό τομέα κατοχής³⁸. Οι συγκρούσεις του 1943 μετέβαλαν τον ορεινό χώρο του Ολύμπου σε σταθερό θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων και είχαν βαρύτερες συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό. Η καταστροφή του οικιστικού ιστού υπήρξε εκτεταμένη: εκτιμάται ότι άνω του 60% των κατοικιών της επαρχίας πυρπολήθηκαν, ενώ, σύμφωνα με αναφορά του επάρχου, από τους περίπου 55.000 κατοίκους της περιοχής, σχεδόν 18.000 κατέστησαν άστεγοι και περιπλανώμενοι³⁹. Η μάχη του Σαρανταπόρου λειτουργεί, υπό αυτό το πρίσμα, όχι μόνο ως στρατιωτικό γεγονός αλλά και ως σημείο καμπής για την διοικητική και κοινωνική αποδιάρθρωση της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι εκτεταμένες μετακινήσεις και εκτοπισμοί του πληθυσμού, που χαρακτήρισαν τόσο την περίοδο της Κατοχής όσο και τη μετεμφυλιακή φάση. Κατά τα χρόνια της Κατοχής, οι μετακινήσεις συνδέονταν κυρίως με την προσπάθεια αποφυγής των κατοχικών αντιποίνων· κατά την διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, ωστόσο, οι εκτοπισμοί οργανώθηκαν και επιβλήθηκαν συστηματικά από το ελληνικό κράτος, στο πλαίσιο εκκαθαριστικών επιχειρήσεων⁴⁰. Και στις δύο περιόδους, κεντρικός στόχος υπήρξε η απομόνωση των ανταρτικών δυνάμεων μέσω αποκλεισμών, φρούρησης των χωριών, περιορισμών της κυκλοφορίας και, τελικά, μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών. Εντός αυτών των συνθηκών διαμορφώνεται και η ατομική διαδρομή του Νίκου Παπανικολάου. Έχοντας υπηρετήσει για έναν χρόνο ως λοχίας στο XI Σύνταγμα Ορειβατικού Πυροβολικού Θεσσαλονίκης, είχε ήδη βιώσει εμπειρίες πολιτικής καταστολής: φυλάκιση στο Τμήμα Μεταγωγών Πειραιώς χωρίς προηγούμενη δίκη και χωρίς άσκηση βασανιστηρίων, καθώς και απόφαση εξορίας ενός έτους στον Άη Στράτη, η οποία τελικά δεν εκτελέστηκε. Τον Νοέμβριο του 1944 εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ, όπου υπηρέτησε έως την Συμφωνία της Βάρκιζας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα ταμιά στην ΙΧ Μοίρα του

³⁷ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 22.

³⁸ Στο ίδιο, σ. 24.

³⁹ Στο ίδιο, σ. 64-67.

⁴⁰ Στο ίδιο, σ. 64.

ΕΛΑΣ και συμμετέχοντας σε σημαντικές πολεμικές συγκρούσεις, μεταξύ των οποίων οι μάχες του Σαρανταπόρου Ελασσόνας (1942) και του Ανηθηρού Μετσόβου (1943)⁴¹.

Η συμμετοχή στον ΔΣΕ

Η μεταδεκεμβριανή Ελλάδα συγκροτήθηκε ως πεδίο οξείας πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης, στο οποίο αντιπαρατέθηκαν δύο ασύμβατα σχέδια εξουσίας. Από την μία πλευρά εδραιώθηκε το μεταπολεμικό κράτος, σε συνέχεια της προπολεμικής κοινωνικής ιεραρχίας και με την συμμετοχή πολιτικών, οικονομικών και διοικητικών δυνάμεων που είχαν συνδεθεί, άμεσα ή έμμεσα, με το καθεστώς της Κατοχής, υπό την καθοριστική πολιτική και στρατιωτική στήριξη της Μεγάλης Βρετανίας. Από την άλλη πλευρά βρέθηκε ο κόσμος του ΕΑΜ, δηλαδή εκείνες οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που είχαν πρωταγωνιστήσει στην Αντίσταση και είχαν επενδύσει στην προοπτική μιας δημοκρατικής μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και θεσμικής ομαλοποίησης. Η προοπτική αυτή διανεύστηκε γρήγορα από την κλιμακούμενη κρατική και παρακρατική βία της περιόδου 1945–1946. Μαζικές διώξεις, συλλήψεις, εκτοπίσεις και ένοπλες επιθέσεις εναντίον πρώην ΕΑΜιτών και ΕΛΑΣιτών περιόρισαν δραστικά τα περιθώρια νόμιμης πολιτικής δράσης και συνέβαλαν στην σταδιακή αποδιάρθρωση του μεταπολεμικού πολιτικού πλουραλισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο ορεινός χώρος επανήλθε ως βασικό πεδίο καταφυγής και ανασύνταξης για χιλιάδες διωκόμενους αγωνιστές, αναπαράγοντας εμπειρίες και πρακτικές της περιόδου της Κατοχής. Παρά την γενίκευση της βίας, η ηγεσία του ΚΚΕ αντιμετώπισε αρχικά τον ένοπλο αγώνα ως έσχατη επιλογή, υιοθετώντας μια στρατηγική σταδιακής κλιμάκωσης με περιορισμένες δυνάμεις. Η στρατηγική αυτή βασιζόταν στην εκτίμηση ότι η ένοπλη πίεση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως διαπραγματευτικός μοχλός για πολιτικές υποχωρήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης⁴². Ωστόσο, η ένταση της καταστολής και η συστηματική συρρίκνωση του δημόσιου πολιτικού χώρου κατέστησαν αναπόφευκτη την μετάβαση σε μορφές οργανωμένης ένοπλης σύγκρουσης. Ήδη από τον Μάιο του 1946, οι διάσπαρτες αντάρτικες ομάδες οργανώθηκαν σε συγκροτήματα, ενώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους συγκροτήθηκαν επιμέρους αρχηγεία στις περιοχές Ολύμπου, Κισσάβου και Πηλίου. Καθοριστική σημασία είχε η σύσκεψη καπεταναίων που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1946 στην Τσούκα των Αντιχασίων, η οποία οδήγησε στην συγκρότηση του Γενικού Αρχηγείου. Η επίσημη ίδρυσή του στις 24 Σεπτεμβρίου 1946 και η μετονομασία του αντάρτικου στρατού σε Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους σηματοδότησαν τη μετάβαση από αποσπασματικές ένοπλες δράσεις σε έναν συγκροτημένο στρατιωτικό σχηματισμό. Από τις αρχές του 1947, ο ΔΣΕ απέκτησε σαφέστερη οργανωτική δομή, συγκροτούμενος σε ομάδες μάχης με διακριτό στρατιωτικό διοικητή και πολιτικό επίτροπο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό του ΔΣΕ, κατά την περίοδο

⁴¹ Αρχεία Ελληνικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τασκένδης, ό.π., σ. 1-2.

⁴² Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 126.

1946–1948 οι Θεσσαλοί αντάρτες υπερέβησαν τους 10.000, ενώ στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες επιθετικές και αμυντικές επιχειρήσεις, γεγονός που καταδεικνύει τόσο τη μαζικότητα όσο και την γεωγραφική και χρονική έκταση της σύγκρουσης⁴³. Η στρατιωτική τακτική του ΔΣΕ βασίστηκε κυρίως στον αιφνιδιασμό και στην συνδυασμένη χρήση επιθετικών και αμυντικών ενεργειών, αποφεύγοντας τις μετωπικές συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας, στις οποίες ο κυβερνητικός στρατός διέθετε σαφή υπεροχή σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. Κατά την αρχική φάση, οι αντάρτικες μονάδες διατηρούσαν στενή σχέση με τον τοπικό χώρο δράσης τους, τον οποίο εγκατέλειπαν μόνο υπό την απειλή συντριπτικών επιχειρήσεων ή για την ενίσχυση άλλων τμημάτων. Από το 1947 και μετά, η ηγεσία του ΔΣΕ επιδίωξε την σταδιακή μετατροπή του σε τακτικό στρατό, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις του πολέμου⁴⁴. Η περίπτωση του Νίκου Παπανικολάου εντάσσεται σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο κοινωνικής και πολιτικής στράτευσης. Η εθελοντική του κατάταξη στον ΔΣΕ στις 12 Αυγούστου 1948 και η υπηρεσία του ως στρατολόγου της 108ης Ταξιαρχίας και στρατολόγου Μοίρας, με οπλισμό πεζικού και πυροβολικού⁴⁵, αποτυπώνουν τη διαδικασία μαζικοποίησης και λειτουργικής διαφοροποίησης του αντάρτικου στρατού. Η θητεία του στη Μονάδα Πυροβολικού Βίτσι και η συμμετοχή του σε κρίσιμες συγκρούσεις, όπως εκείνες της Φαλτσάτης, του Μαλιμαδιού και του Βίτσι το 1948, καθώς και της Πυρσόγιαννης τον Αύγουστο του 1949, εντάσσονται στην φάση κορύφωσης και τελικής έκβασης του ένοπλου αγώνα⁴⁶.

Το τέλος του Εμφυλίου

Κατά το καλοκαίρι του 1948 και, ιδίως, εντός του 1949, ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) εισήλθε στην τελική και πλέον κρίσιμη φάση του εμφυλίου πολέμου, αντιμετωπίζοντας συνθήκες εντεινόμενης στρατιωτικής, υλικής και επιχειρησιακής πίεσης. Τον Αύγουστο του 1948, κατόπιν απόφασης του Γενικού Αρχηγείου, τα αρχηγεία Θεσσαλίας και Ρούμελης συγκρότησαν το Κλιμάκιο Γενικού Αρχηγείου Νότιας Ελλάδας (ΚΓΑΝΕ), το οποίο συμμετείχε σε σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις, όπως η κατάληψη του Καρπενησίου, η εισβολή στην Νάουσα και η ανακατάληψη του Γράμμου⁴⁷. Παρά τις επιμέρους αυτές επιτυχίες, η στρατηγική πρωτοβουλία είχε ήδη μετατοπιστεί οριστικά υπέρ του κυβερνητικού στρατού. Στο πλαίσιο της τελικής κυβερνητικής εξόρμησης, οι κύριες δυνάμεις του ΔΣΕ Θεσσαλίας κινήθηκαν προς τον ορεινό όγκο του Γράμμου, όπου έφθασαν στις αρχές Ιουλίου 1949, έπειτα από διαδοχικές και φθοροποιές συγκρούσεις στον Όλυμπο, τα Πιέρια, τα Χάσια και τον Σμόλικα⁴⁸. Η αποφασιστική επίθεση του κυβερνητικού στρατού τέθηκε σε

⁴³ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 134-135.

⁴⁴ Στο ίδιο, σ. 136.

⁴⁵ Αρχεία Ελληνικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τασκένδης, ό.π., σ. 1-2.

⁴⁶ Στο ίδιο, σ. 1-2.

⁴⁷ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 147

⁴⁸ Στο ίδιο, σ. 147.

εφαρμογή στις 2 Αυγούστου 1949, σύμφωνα με το τρίτο και τελευταίο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προέβλεπε παραπλανητική επιχείρηση στον Γράμμο διάρκειας έξι ημερών και κύρια επίθεση στο Βίτσι. Υπό την πίεση αυτής της εξέλιξης, οι δυνάμεις του ΔΣΕ αναγκάστηκαν, κατά την νύχτα της 14ης προς 15η Αυγούστου, να μετακινηθούν από το Βίτσι προς τον Γράμμο και, λίγες ημέρες αργότερα, στις 29–30 Αυγούστου 1949, να περάσουν τα σύνορα προς την Αλβανία και τη Βουλγαρία, αναζητώντας προσωρινό καταφύγιο⁴⁹. Ωστόσο, οι θεσσαλικές δυνάμεις του ΔΣΕ δεν ακολούθησαν εξαρχής αυτή τη διαδρομή. Κατόπιν εντολής του Γενικού Αρχηγείου, την παραμονή της υποχώρησης από το Βίτσι επιχειρήθηκε νέα διείσδυση στη Θεσσαλία, με στόχο την συνέχιση του ένοπλου αγώνα στον θεσσαλικό χώρο. Η επιχείρηση αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά αιματηρή, κατέληξε σε βαριές απώλειες και στην σύλληψη 46 ανταρτών. Στις 28 Αυγούστου 1949, η πλήρης κατάληψη του Γράμμου από τον κυβερνητικό στρατό σφράγισε, σε στρατιωτικό επίπεδο, το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου⁵⁰. Μετά την κατάρρευση των μετώπων, οι διασωθείσες δυνάμεις του ΔΣΕ κατευθύνθηκαν προς την Αλβανία, ενώ στον θεσσαλικό χώρο παρέμειναν μόνο μικρές, διάσπαρτες και απομονωμένες ομάδες ανταρτών. Η καταδίωξή τους από τμήματα του Εθνικού Στρατού και των Μονάδων Ασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ) συνεχίστηκε συστηματικά, συνοδευόμενη από οικονομικά κίνητρα για την σύλληψη επικηρυγμένων ανταρτών. Έως τα τέλη του 1950, ο ένοπλος αγώνας του ΔΣΕ στην Θεσσαλία είχε ουσιαστικά εκλείψει, καθώς η πλειονότητα των ανταρτών είχε σκοτωθεί, συλληφθεί ή οδηγηθεί σε φυλακές και τόπους εξορίας, ενώ όσοι κατόρθωσαν να διαφύγουν κατευθύνθηκαν προς τις σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης⁵¹.

Προσφυγική ζωή στην Τασκένδη

Η πολιτική προσφυγιά

Η υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) στο τέλος του εμφυλίου πολέμου προκάλεσε εκτεταμένες και αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, σε κλίμακα πρωτοφανή για την μεταπολεμική Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι περίπου 130.000 άτομα —μαχητές του ΔΣΕ, καθώς και άμαχοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά— οδηγήθηκαν στην πολιτική προσφυγιά. Ένα σημαντικό μέρος αυτών είχε ήδη εγκαταλείψει τις εστίες του κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης, επιδιώκοντας να αποφύγει τόσο την βία των στρατιωτικών επιχειρήσεων όσο και τα αντίποινα που ακολούθησαν την επικράτηση του κυβερνητικού στρατού⁵². Οι πρώτοι σταθμοί των πολιτικών προσφύγων υπήρξαν η Αλβανία και η Βουλγαρία. Ωστόσο, οι δύο αυτές χώρες,

⁴⁹ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 147.

⁵⁰ Στο ίδιο, σ. 148.

⁵¹ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 149.

⁵² Γαβρίλης Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη (1949–1957)*, Αθήνα, ΚΟΥΚΚΙΔΑ, 2020, σ. 19–22.

αντιμετωπίζοντας σοβαρά μεταπολεμικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, δεν διέθεταν τη δυνατότητα μακροχρόνιας απορρόφησης ενός τόσο μεγάλου προσφυγικού πληθυσμού. Ως εκ τούτου, οργανώθηκε η σταδιακή μετακίνησή τους προς άλλες Λαϊκές Δημοκρατίες, κυρίως την Σοβιετική Ένωση, αλλά και την Πολωνία, την Τσεχοσλοβακία, την Ανατολική Γερμανία και την Ουγγαρία, όπου προβλέφθηκε η προσωρινή ή μόνιμη εγκατάστασή τους⁵³. Στην Αλβανία, οι μαχητές του ΔΣΕ, μετά την παράδοση του οπλισμού τους στις αλβανικές αρχές, συγκεντρώθηκαν σε οργανωμένα στρατόπεδα στο Ελβασάν και στο Μπουρέλι. Η εγκατάστασή τους εκεί εξασφάλισε, για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια συνεχών πολεμικών επιχειρήσεων, συνθήκες σχετικής ασφάλειας, με επαρκή στέγαση, διατροφή και στοιχειώδη επιμελητεία⁵⁴. Παρά ταύτα, η παραμονή τους δεν μπορούσε να λάβει μόνιμο χαρακτήρα, καθώς η αλβανική κυβέρνηση αντιμετώπιζε τον διαρκή φόβο δυτικής στρατιωτικής επέμβασης, εξαιτίας της παρουσίας ελληνικών αντάρτικων δυνάμεων στο έδαφός της. Η τελική κατεύθυνση των ένοπλων τμημάτων του ΔΣΕ υπήρξε η Σοβιετική Ένωση, ενώ τραυματίες, ανάπηροι και παιδιά είχαν ήδη μεταφερθεί σε άλλες Λαϊκές Δημοκρατίες⁵⁵, όπως αναφέρθηκε σε προφορική μαρτυρία «...τότε με το Αντάρτικο δεν έφυγαν μόνο στην Τασκένδη. Πάρα πολλοί φύγαν και Ρουμανία, πάρα πολλοί φύγαν και Γερμανία. Ξέρω και από την Μαρίκα Τσιμούδη, είχα ακούσει την μητέρα της, τον μπαμπά της και την Μαρίκα και ακόμα μια αδελφή της, που ήταν μικρή, τους έστειλαν στην Τασκένδη και τα παιδιά που ήταν μεγάλα, τα αδέρφια της, τα έστειλαν στη Γερμανία. Σε δέκα χρόνια, όταν βρέθηκαν στην Τασκένδη, ήρθαν τα παιδιά να βρεθούν με τον πατέρα, ούτε η μάνα δεν μπορούσε να τους αναγνωρίσει. Γιατί μεγάλωσαν πολύ τα παιδιά και μετά βρέθηκαν στην Τασκένδη...»⁵⁶. Το ανθρώπινο δυναμικό που κρίθηκε ικανό να ενταχθεί άμεσα στην παραγωγική διαδικασία εγκαταστάθηκε στην ΕΣΣΔ. Οι μετακινήσεις, κατανεμημένες σε μικρές ομάδες⁵⁷, πραγματοποιήθηκαν τόσο διά θαλάσσης όσο και διά σιδηροδρόμου: αρχικά μέσω του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους, με αποβίβαση στο λιμάνι του Πότι στην Γεωργία, και στην συνέχεια μέσω της Γεωργίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Κασπίας Θάλασσας προς την Κεντρική Ασία και την Τασκένδη, πρωτεύουσα της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν⁵⁸. Η άφιξη των πολιτικών προσφύγων στην Τασκένδη συνέπεσε χρονικά με τον εορτασμό της επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης, γεγονός που αξιοποιήθηκε από τις σοβιετικές αρχές για να προσδώσει στην υποδοχή τους έντονο συμβολικό και πανηγυρικό χαρακτήρα⁵⁹. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης της πολιτικής προσφυγιάς, στο οποίο η Σοβιετική Ένωση αξιοποίησε την εμπειρία της στην οργάνωση, την πειθαρχημένη εγκατάσταση και την παραγωγική ένταξη πληθυσμών που προέρχονταν από πολεμικές συγκρούσεις.

⁵³ Φιλομένη Τόλια, *Πολιτικοί πρόσφυγες στις σοσιαλιστικές χώρες από την Τσαρισάνη*, έρευνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, 2009, σ. 10.

⁵⁴ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 19-22.

⁵⁵ Στο ίδιο, σ. 19-22.

⁵⁶ Μαρτυρία Ν. Κονιάεβα ό.π.

⁵⁷ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 19-22.

⁵⁸ Φ. Τόλια, *Πολιτικοί πρόσφυγες στις σοσιαλιστικές χώρες από την Τσαρισάνη*, ό.π., σ. 10.

⁵⁹ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 19-22.

Η εγκατάσταση στην Τασκένδη

Η Τασκένδη, πρωτεύουσα της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αποτέλεσε τον κατεξοχήν τόπο εγκατάστασης των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων μετά την κατάρρευση των μετώπων του ΔΣΕ. Η πόλη εκτείνεται στην κοιλάδα του ποταμού Τσιρτσίκ, σε υψόμετρο 440–480 μέτρων, και συνδύαζε ένα σχετικά ευνοϊκό κλίμα —με ήπιους χειμώνες, δροσερό φθινόπωρο και παρατεταμένο, ξηρό καλοκαίρι— με γεωγραφική απομόνωση από τα διεθνή σύνορα⁶⁰. Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία «... τους έστειλαν παράδειγμα και στην Ουζμπεκιστάνη, και στην Ουκρανία, και στην Πετρούπολη και στην Μόσχα και σε άλλες περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης. Απλώς στην Τασκένδη μαζεύτηκαν πάρα πολλοί Έλληνες, γιατί νομίζω ήταν σχεδόν ίδιο κλίμα. Από αυτό διάλεξαν να τους στείλουν εκεί, τουλάχιστον όταν θα 'ρθούν να μην έχουν κλιματικές αλλαγές...»⁶¹. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφάλιζαν συνθήκες ασφαλούς εγκατάστασης των προσφύγων, χωρίς να προκαλούνται άμεσες διεθνείς ή διπλωματικές εντάσεις. Κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Τασκένδη είχε αποκτήσει αυξημένη βιομηχανική σημασία, καθώς σε αυτήν μεταφέρθηκαν περίπου 100 βιομηχανικές επιχειρήσεις από το ευρωπαϊκό τμήμα της ΕΣΣΔ⁶². Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε καθοριστικά, τα επόμενα χρόνια, στην δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης των πολιτικών προσφύγων. Η κοινωνική σύνθεση της πόλης περιλάμβανε κυρίως Ουζμπέκους και Ρώσους, ενώ σημαντική παρουσία είχαν Τάταροι, Εβραίοι και Ουκρανοί. Ο παραγωγικός ιστός της ευρύτερης περιοχής στηριζόταν κυρίως στην γεωργία και ειδικότερα στην καλλιέργεια βαμβακιού. Παράλληλα, η ύπαρξη Πανεπιστημίου ήδη από το 1920 και η ίδρυση παραρτήματος της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ το 1940⁶³ παρείχαν δυνατότητες επιμόρφωσης και κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερα για τους νεότερους πρόσφυγες και τα παιδιά. Στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου 1949, τα στρατιωτικά τμήματα του ΔΣΕ έφτασαν στην Τασκένδη και κατανεμήθηκαν σε δεκατέσσερις ειδικά διαμορφωμένους συνοικισμούς, γνωστούς ως «πολιτείες». Η μεγαλύτερη και διοικητικά σημαντικότερη από αυτές, η 12η πολιτεία, φιλοξενούσε το καθοδηγητικό όργανο, ενώ δύο πολιτείες (η 5η και η 14η) εγκαταστάθηκαν στην πόλη Τσιρτσίκ, σε μικρή απόσταση από την Τασκένδη. Στους συνοικισμούς αυτούς εγκαταστάθηκαν περίπου 500 πρώην αντάρτες προερχόμενοι από την Θεσσαλία, καθώς και περίπου 200 παιδιά ηλικίας 11–16 ετών⁶⁴, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την ταυτόχρονη οργάνωση της καθημερινής ζωής των ενήλικων προσφύγων και την μέριμνα για την προστασία και εκπαίδευση των ανήλικων. Η υποδοχή των πολιτικών προσφύγων από τις χώρες του σοσιαλιστικού μπλοκ υπήρξε συντονισμένη και, σε γενικές γραμμές, ευνοϊκή, με την εξασφάλιση στέγης, επαρκούς σίτισης και βασικής ιατρικής περίθαλψης, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε

⁶⁰ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 23-24.

⁶¹ Μαρτυρία Ν. Κονιάεβα ό.π.

⁶² Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 23-24.

⁶³ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 23-24.

⁶⁴ Στο ίδιο, σ. 25-27.

κράτους υποδοχής. Παράλληλα, για την οργάνωση της καθημερινότητας και την διοικητική τακτοποίηση των προσφύγων, το ΚΚΕ ίδρυσε κατά την περίοδο 1949–1950 την Κεντρική Επιτροπή Προσφύγων Ελλάδας (ΚΕΠΕ)⁶⁵. Επιπλέον, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών (ΕΒΟΠ), με παραρτήματα σε όλες τις χώρες εγκατάστασης, με στόχο την παροχή οργανωμένης φροντίδας και την ένταξη των παιδιών στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές των νέων κοινοτήτων⁶⁶.

Οι «πολιτείες»

Η εγκατάσταση των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στις χώρες του σοσιαλιστικού μπλοκ και, ειδικότερα, στην Τασκένδη πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικά διαμορφωμένων συνοικισμών, γνωστών ως «πολιτείες», οι οποίοι προορίζονταν αποκλειστικά για την στέγαση και οργάνωση των προσφυγικών πληθυσμών⁶⁷. Οι συνοικισμοί αυτοί λειτούργησαν ως αυστηρά οργανωμένες μικροκοινωνίες, με σαφή διοικητική δομή και θεσμοθετημένες υπηρεσίες που κάλυπταν το σύνολο των καθημερινών αναγκών των κατοίκων τους. Κατά την αρχική φάση εγκατάστασης, οι πρόσφυγες στεγάστηκαν σε μεγάλους θαλάμους πρόχειρης κατασκευής, με αυστηρό διαχωρισμό ανδρών και γυναικών. Κάθε θάλαμος φιλοξενούσε 50–60 άτομα και ήταν εξοπλισμένος με δίπατα κρεβάτια, ενώ τα δάπεδα παρέμεναν χωμάτινα, με τούβλα μόνο στους διαδρόμους⁶⁸. Παρά τις λιτές αυτές συνθήκες, υπήρχε στοιχειώδης μέριμνα για την υγιεινή και την καθαριότητα, καθώς και παροχή καθαρών κλινοσκεπασμάτων, γεγονός που συνέβαλε στην σταδιακή σταθεροποίηση της καθημερινής ζωής των προσφύγων. Οι «πολιτείες» διέθεταν τις βασικές υποδομές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της κοινότητας: τραπεζαρίες, ιατρεία, εργαστήρια, ραφεία, τσαγκαράδικα, αποθήκες, καθώς και χώρους για πολιτικές εκδηλώσεις και κινηματογραφικές προβολές. Σε μεταγενέστερο στάδιο ιδρύθηκαν παιδικοί σταθμοί και σχολεία, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των οικογενειών. Η ασφάλεια των συνοικισμών διασφαλιζόταν μέσω περιμετρικής μάντρας με φυλάκιο ελέγχου, ενώ ραδιοφωνικοί πομποί μετέδιδαν πολιτικά και μουσικά προγράμματα, συμβάλλοντας στην συλλογική ενημέρωση και ψυχαγωγία⁶⁹. Κατά την άφιξή τους, οι ενήλικες πρόσφυγες λάμβαναν χρηματικό βοήθημα και πολιτικά ρούχα. Η σίτιση κατά τους πρώτους έξι μήνες παρεχόταν δωρεάν και οργανωνόταν βάσει των προδιαγραφών του Σοβιετικού Στρατού. Στο επόμενο εξάμηνο, οι πρόσφυγες κατέβαλλαν το 50% της αξίας της τροφής, ενώ στη συνέχεια το συνολικό κόστος, με παράλληλη χορήγηση κρατικών επιδοτήσεων σε περιπτώσεις χαμηλών εισοδημάτων ή μητέρων με μικρά παιδιά. Κατά το δεύτερο εξάμηνο, το 97% των προσφύγων είχε ήδη ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία,

⁶⁵ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 25-27.

⁶⁶ Μαρία Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλη Στάλιν». *Η εκπαίδευση των παιδιών των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στα ανατολικά κράτη (1950–1964)*, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2004, σ. 33.

⁶⁷ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 25-27.

⁶⁸ Στο ίδιο, σ. 25-27.

⁶⁹ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 25-27.

γεγονός που καταδεικνύει την ταχεία επαγγελματική τους αποκατάσταση⁷⁰. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τις πρώτες ημέρες στην εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας, ως βασικής προϋπόθεσης για την εργασιακή ένταξη των προσφύγων. Επιπρόσθετα, οι κυβερνήσεις της ΕΣΣΔ και των λοιπών Λαϊκών Δημοκρατιών παρείχαν συστηματική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, η ανάγκη αυτή ήταν εντονότερη, δεδομένου ότι η πλειονότητα των μαχητών του ΔΣΕ προερχόταν από αγροτικές οικογένειες και δεν διέθετε προηγούμενη εμπειρία σε βιομηχανικές εργασίες⁷¹. Η παρούσα στρατηγική συνέβαλε στο να απασχοληθούν κυρίως σε εργοστάσια της περιοχής, ιδίως στη μεταλλουργία, σε θέσεις που βρίσκονταν σε σχετική εγγύτητα με τους συννοικισμούς διαμονής τους. Η κοινωνική και πολιτιστική ζωή οργανώθηκε κυρίως μέσω των Συλλόγων Πολιτικών Προσφύγων, οι οποίοι ανέλαβαν την διαχείριση καθημερινών ζητημάτων και την συγκρότηση συλλογικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν χορωδίες, ορχήστρες και αθλητικές ομάδες, ενώ ιδρύθηκαν λέσχες με βιβλιοθήκες και εντάχθηκε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολικά προγράμματα⁷². Παρά τις γενικότερες μεταπολεμικές στεγαστικές ελλείψεις στις χώρες υποδοχής, οι πολιτικές προσφυγικές κοινότητες εξασφάλισαν άμεση και σταδιακά βελτιούμενη στέγαση. Κατά τη δεκαετία του 1950 ανεγέρθηκαν στις πολιτείες της Τασκένδης περισσότερες από 100 πολυκατοικίες, ενώ σε μεταγενέστερη φάση παραχωρήθηκαν μεγαλύτερα διαμερίσματα⁷³, γεγονός που βελτίωσε αισθητά τις συνθήκες διαβίωσης και ενίσχυσε τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της προσφυγικής κοινότητας.

Το στρατιωτικό καθεστώς

Κατά την περίοδο 1950–1952 επιβλήθηκε στους συννοικισμούς των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων καθεστώς αυστηρής στρατιωτικής οργάνωσης, το οποίο ρύθμιζε τόσο την συλλογική όσο και την ατομική καθημερινότητα. Οι στρατιωτικοί σχηματισμοί διατηρήθηκαν σε πλήρη λειτουργία, με καθορισμένο ημερήσιο πρόγραμμα που περιλάμβανε εγερτήριο και σιωπητήριο, ενώ οι μετακινήσεις των προσφύγων προς τους χώρους εργασίας και σίτισης πραγματοποιούνταν με στρατιωτικό βήμα⁷⁴. Το καθεστώς αυτό συγκροτήθηκε βάσει κανονισμών που είχαν καθοριστεί από τις σοβιετικές αρχές, με την σύμφωνη γνώμη και συνεργασία της ηγεσίας του ΚΚΕ, και εφαρμόστηκε με καθολικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα. Οι προβλεπόμενοι κανονισμοί επεκτείνονταν πέραν της εργασιακής και οργανωτικής ζωής, ρυθμίζοντας ακόμη και στοιχειώδεις πτυχές της καθημερινής συμπεριφοράς και της ενδυμασίας. Ειδικότερα, οι πρόσφυγες υποχρεώνονταν να καλύπτουν το κεφάλι τους κατά τις μετακινήσεις τους, ενώ για την επιβολή της πειθαρχίας είχε τοποθετηθεί φρουρά στις πύλες κάθε

⁷⁰ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 25-27.

⁷¹ Φ. Τόλια, *Πολιτικοί πρόσφυγες στις σοσιαλιστικές χώρες από την Τσαρισάνη*, ό.π., σ. 13.

⁷² Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 25-27.

⁷³ Φ. Τόλια, *Πολιτικοί πρόσφυγες στις σοσιαλιστικές χώρες από την Τσαρισάνη*, ό.π., σ. 13.

⁷⁴ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 33-35.

«πολιτείας»⁷⁵. Όσοι δεν συμμορφώνονταν με τις προβλεπόμενες οδηγίες δεν επιτρεπόταν να εξέλθουν ή υποχρεώνονταν να επιστρέψουν εντός του συνοικισμού. Στόχος του καθεστώτος αυτού ήταν πρωτίστως ο αυστηρός έλεγχος των πρώην μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, και ιδίως εκείνων που δεν ήταν ενταγμένοι στο ΚΚΕ. Για σημαντικό μέρος των προσφύγων, η επιβολή αυτής της καθημερινότητας αποτέλεσε πηγή έντονης απογοήτευσης, καθώς η απόσταση ανάμεσα στο ιδεολογικό όραμα για το οποίο είχαν αγωνιστεί και στην βιωμένη πραγματικότητα της προσφυγικής ζωής αποδείχθηκε ιδιαίτερα μεγάλη. Υπό τις συνθήκες αυτές διαμορφώθηκαν σταδιακά οι προϋποθέσεις για την αμφισβήτηση της κομματικής ηγεσίας και, ειδικότερα, του Νίκου Ζαχαριάδη⁷⁶.

Οι σχέσεις των πολιτικών προσφύγων

Η Τασκένδη αποτέλεσε μια κατεξοχήν πολυεθνική αστική κοινωνία, στην οποία συνυπήρχαν Ουζμπέκοι, Ρώσοι, Τατάροι, Εβραίοι, Ουκρανοί και άλλες εθνοτικές ομάδες. Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες εντάχθηκαν σε αυτό το περιβάλλον υπό συνθήκες έντονης δημογραφικής ανισορροπίας, καθώς ο ανδρικός πληθυσμός τους υπερείχε αριθμητικά σημαντικά του γυναικείου. Το γεγονός αυτό επηρέασε καθοριστικά την διαμόρφωση των κοινωνικών τους σχέσεων, οι οποίες αναπτύχθηκαν κυρίως με Ρωσίδες και Τατάρες γυναίκες. Αντίθετα, οι Ουζμπέκες παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά απομονωμένες, σύμφωνα με τα πατριαρχικά πρότυπα που επικρατούσαν στην τοπική κοινωνία, όπου η δημόσια παρουσία των γυναικών ήταν περιορισμένη και η οικονομική συντήρηση της οικογένειας αποτελούσε κυρίως ευθύνη των ανδρών⁷⁷. Η ταχεία εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας από τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες λειτούργησε ως βασικός μηχανισμός διευκόλυνσης της επικοινωνίας και της καθημερινής επαφής με τον τοπικό πληθυσμό. Παρά την ύπαρξη επίσημων περιορισμών και απαγορεύσεων ως προς την σύναψη προσωπικών σχέσεων με Σοβιετικούς πολίτες, οι κανόνες αυτοί σπανίως παραβιάζονταν⁷⁸. Καταγράφηκαν ορισμένες περιπτώσεις ανδρών προσφύγων, όπως ο Νικόλαος Παπανικολάου, που συνήψαν γάμο κυρίως με Ρωσίδες και Τατάρες γυναίκες, ενώ ακόμη πιο περιορισμένες υπήρξαν οι περιπτώσεις Ελληνίδων που συνδέθηκαν με αλλοδαπούς. Κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1960, καθώς ενηλικιώθηκε η γενιά που είχε μεγαλώσει στους παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία των προσφυγικών κοινοτήτων, οι μεταβολές στην κοινωνική ζωή των οικογενειών έγιναν περισσότερο αισθητές. Οι γάμοι της δεύτερης αυτής γενιάς διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τον ενδογαμικό τους χαρακτήρα, αντίστοιχο με εκείνον της προηγούμενης γενιάς· ωστόσο, εμφανίστηκαν πλέον με μεγαλύτερη σαφήνεια και τα πρώτα μεικτά ζευγάρια⁷⁹. Οι προσφυγικές κοινότητες αντιμετώπισαν αρχικά τις επιγαμίες με τον τοπικό πληθυσμό

⁷⁵ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 33-35.

⁷⁶ Στο ίδιο, σ. 40.

⁷⁷ Στο ίδιο, σ. 64-65.

⁷⁸ Στο ίδιο, σ. 65.

⁷⁹ Κώστας Τσίβος, *Η υβριδική λαϊκή δημοκρατία της Ελλάδας. Μια κοινωνική ιστορία του ΚΚΕ στην υπερορία (1949–1989)*, επιμ. Μικέλα Βλαβιανού, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2025, σ. 252.

με επιφυλακτικότητα, κυρίως λόγω της διαρκούς προσδοκίας επαναπατρισμού και της ανάγκης διατήρησης της συλλογικής συνοχής και ταυτότητας.

Παράλληλα με τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν στο κοινωνικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής, οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες διατήρησαν ενεργούς δεσμούς με την πατρίδα μέσω της αλληλογραφίας και της ανταλλαγής φωτογραφικού υλικού με συγγενείς που παρέμειναν στην Ελλάδα. Οι ιδιωτικές επιστολές λειτούργησαν ως βασικό μέσο συναισθηματικής επικοινωνίας και συμβολικής παρουσίας της οικογένειας, συμβάλλοντας στην διατήρηση της συλλογικής μνήμης και της εθνικής ταυτότητας. Ενδεικτική είναι η επιστολή του Νίκου Παπανικολάου, στις 10 Απριλίου 1960, στην οποία η αποστολή φωτογραφίας του γιού του, Δημητρίου Παπανικολάου, σε βρεφικό σταθμό συνοδεύεται από αναφορές στην σχολική του ένταξη και την καθημερινή ζωή της προσφυγικής οικογένειας. Η έμφαση στην παιδική ηλικία και στην εκπαιδευτική κανονικότητα υποδηλώνει την ανάγκη των προσφύγων να καθισχύσουν τους συγγενείς στην Ελλάδα και να καταδείξουν την συνέχεια της ζωής υπό συνθήκες σχετικής σταθερότητας. Μέσα από τέτοιες πρακτικές, οι πολιτικοί πρόσφυγες συγκρότησαν ένα πλέγμα διασπορικών σχέσεων που ισορροπούσε ανάμεσα στην διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης και στην διαρκή αναφορά στην πατρίδα και την προσδοκία του επαναπατρισμού. Παρατίθεται η επιστολή στο πίσω μέρος της οποίας αναγράφεται:

Νικόλαος και Δημήτριος Παπανικολάου
Ιδιωτικό αρχείο οικογένειας Παπανικολάου

Τασκένδη, 10 Απρίλη 1960

Αγαπητή μου Ευθυμία...

Για να μας θυμάσαι και προπάντων
για να γνωρίσεις και να αγαπήσεις
πιο πολύ τον γλυκύτατο μας Δημήτρη
σου στέλνουμε τούτη την φωτογραφία, όπου
εγώ μεν φαίνομαι πως γέρασα ενώ ο
Δημήτρης μας είναι σαν λουλούδι.
Σήμερα έχει την 12η μέρα του σχολείου
Η φωτογραφία είναι βγαλμένη (της στιγμής)
στον βρεφικό σταθμό.

Σε φιλούμε γλυκά,
ο εξάδελφος σου Δημήτρης Ν. Παπανικολάου
κ ο δικός σου Νίκος

Το εκπαιδευτικό σύστημα των πολιτικών προσφύγων

Η οργανωμένη μετακίνηση παιδιών από τις περιοχές δράσης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ξεκίνησε το 1947 και πραγματοποιήθηκε μέσω γειτονικών χωρών, κυρίως της Αλβανίας και της Γιουγκοσλαβίας, οι οποίες λειτούργησαν ως ενδιάμεσοι διακομιστικοί σταθμοί πριν από την εγκατάστασή τους σε χώρες του ανατολικού μπλοκ. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε έως την ήττα του ΔΣΕ και την λήξη του Εμφυλίου Πολέμου⁸⁰. Ο ακριβής αριθμός των παιδιών που μετακινήθηκαν παραμένει αντικείμενο αμφισβήτησης, καθώς οι εκτιμήσεις ποικίλλουν: σύμφωνα με τις πηγές του αντάρτικου κινήματος ανέρχονταν σε περίπου 25.000, ενώ η κυβερνητική πλευρά υπολόγιζε τον αριθμό τους στις 28.000⁸¹. Η αυξανόμενη ανάγκη για συστηματική φροντίδα και εκπαιδευτική οργάνωση των παιδιών οδήγησε, το 1948, στη συγκρότηση της Επιτροπής «Βοήθεια στο Παιδί» (ΕΒΟΠ), με κύριο στόχο την διευκόλυνση της εγκατάστασής τους στις χώρες υποδοχής και, πρωτίστως, την μέριμνα για την εκπαίδευσή τους⁸². Στην αρχική φάση, η ελληνική προσφυγική κοινότητα υιοθέτησε ένα αποκλειστικά ελληνόφωνο εκπαιδευτικό μοντέλο, βασισμένο στην εκτίμηση ότι η παραμονή στο εξωτερικό θα ήταν προσωρινή. Ωστόσο, η σταδιακή συνειδητοποίηση της μακράς διάρκειας της προσφυγιάς κατέστησε αναγκαία την αναπροσαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού⁸³. Στο πλαίσιο αυτό, τα παιδιά εντάχθηκαν στα τοπικά σχολικά συστήματα και διδάσκονταν εντατικά την γλώσσα της χώρας υποδοχής, ενώ παράλληλα παρακολουθούσαν καθημερινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, γεωγραφίας και λογοτεχνίας «...σε κάθε πολιτεία εκεί στο σχολείο όταν έκαναν ουζμπεκική γλώσσα, οι Έλληνες έκαναν ελληνική γλώσσα και δίδαξε ο Νίκος Παπανικολάου...»⁸⁴. Η εφαρμογή του διττού αυτού εκπαιδευτικού σχήματος προσέκρουσε σε σοβαρές δυσχέρειες, κυρίως λόγω της έλλειψης επαρκούς εκπαιδευτικού προσωπικού. Παρότι αρκετοί δάσκαλοι ακολούθησαν τον ΔΣΕ στις ανατολικές χώρες, ο αριθμός τους δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών περίπου 20.000 ελληνόπουλων, διασκορπισμένων σε ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο που εκτεινόταν από τη Βουλγαρία έως την Τασκένδη. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αξιοποιήθηκαν τόσο εκπαιδευτικοί με τυπική παιδαγωγική κατάρτιση όσο και άτομα χωρίς επίσημες σπουδές, υπό την προϋπόθεση ότι διέθεταν βασικό μορφωτικό υπόβαθρο και παρακολουθούσαν εντατικά προγράμματα επιμόρφωσης⁸⁵. Μεταξύ των πολιτικών προσφύγων από την Τσαριτσάνη συγκαταλέγονταν δύο δάσκαλοι, ένας εκ των οποίων ήταν ο Νίκος Παπανικολάου, ο οποίος δίδαξε στο 14ο σχολείο της 11ης πολιτείας⁸⁶. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεχή μετεκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού, δεδομένου ότι σε ολόκληρη την Τασκένδη

⁸⁰ Μ. Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλε Στάλιν», ό.π., σ. 30.

⁸¹ Στο ίδιο, σ. 31.

⁸² Στο ίδιο, σ. 33.

⁸³ Μ. Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλε Στάλιν», ό.π., σ. 35.

⁸⁴ Μαρτυρία Ν. Κονιάβα ό.π.

⁸⁵ Μ. Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλε Στάλιν», ό.π., σ. 37.

⁸⁶ Φ. Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, ό.π., σ. 188.

υπήρχαν μόλις 18 απόφοιτοι ελληνικών διδασκαλείων και 8 άτομα με γυμνασιακές ή ανώτερες σπουδές. Η επιμόρφωση θεωρήθηκε αναγκαία ακόμη και για τους εκπαιδευτικούς που είχαν σπουδάσει στην Ελλάδα, καθώς η πολυετής απομάκρυνσή τους από το επάγγελμα, λόγω του πολέμου, είχε οδηγήσει σε απώλεια γνώσεων και σε απόσταση από τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις. Οι μορφές επιμόρφωσης περιλάμβαναν υποδειγματικές διδασκαλίες, επισκέψεις σε σχολεία και συλλογικές παιδαγωγικές συζητήσεις, ενώ θεσμοθετήθηκε μία ημέρα την εβδομάδα χωρίς διδασκαλία, αφιερωμένη αποκλειστικά σε επιμορφωτικές δραστηριότητες⁸⁷. Στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών εντάχθηκε και η συστηματική επαφή με τις οικογένειες των μαθητών. Οι δάσκαλοι πραγματοποιούσαν επισκέψεις στα σπίτια των παιδιών, με στόχο την παρακολούθηση του οικογενειακού περιβάλλοντος και την ενημέρωση των γονέων τόσο για την σχολική επίδοση όσο και για την διαγωγή τους. Η πρακτική αυτή υιοθετήθηκε κατά το πρότυπο των εκπαιδευτικών των χωρών υποδοχής και βασιζόταν στην αντίληψη ότι ο συντονισμένος έλεγχος από σχολείο και οικογένεια αποφέρει καλύτερα παιδαγωγικά αποτελέσματα. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν σε τακτά χρονικά διαστήματα συνελεύσεις γονέων για γενικότερη ενημέρωση⁸⁸. Σε εισηγήσεις εκπαιδευτικών συσκέψεων επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το Κόμμα συχνά απασχολούσε δασκάλους με καθήκοντα άσχετα με το εκπαιδευτικό τους έργο, γεγονός που οδηγούσε στην παραμέληση της βασικής τους αποστολής. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί θεωρούνταν δημόσιοι υπάλληλοι των χωρών υποδοχής, αμείβονταν από τα αντίστοιχα κράτη και υπάγονταν στον κρατικό έλεγχο, όπως και οι ντόπιοι συνάδελφοί τους. Παράλληλα, ήταν μέλη του συλλόγου των Ελλήνων εκπαιδευτικών και τελούσαν υπό την εποπτεία της ελληνικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, η οποία είχε την ευθύνη της οργάνωσης και του ελέγχου της ελληνόφωνης εκπαίδευσης⁸⁹.

Τα σχολικά βιβλία και το ωρολόγιο πρόγραμμα

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνόφωνη εκπαίδευση των πολιτικών προσφύγων κατά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στις χώρες του ανατολικού μπλοκ υπήρξε η οξεία έλλειψη σχολικών βιβλίων. Στην αρχική φάση, η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίχθηκε σε πρόχειρα μέσα, όπως σημειώσεις στον πίνακα και πολυγραφήμενα χειρόγραφα, τα οποία κάλυπταν μόνο στοιχειωδώς τις διδακτικές ανάγκες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, ωστόσο, η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά μέσω της συστηματικής έκδοσης σχολικού υλικού, κυρίως στο Βουκουρέστι και την Πολωνία. Το εκδοτικό αυτό έργο περιλάμβανε σχολικά εγχειρίδια, πολιτικά κείμενα κλασικών του μαρξισμού, λογοτεχνικά έργα, καθώς και εκλαϊκευμένα εγχειρίδια φυσικής και χημείας για μεγαλύτερα παιδιά. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στην παραγωγή χαρτογραφικού υλικού, με πολυάριθμους χάρτες της Ελλάδας, τόσο γενικούς όσο και ανά γεωγραφικό διαμέρισμα. Τα

⁸⁷ Μ. Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλε Στάλιν», ό.π., σ. 38-39.

⁸⁸ Στο ίδιο, σ. 42-43.

⁸⁹ Στο ίδιο, σ. 42-43.

βιβλία αυτά διανεμήθηκαν σε όλες τις χώρες φιλοξενίας των προσφύγων και ανανεώνονταν σχεδόν σε ετήσια βάση⁹⁰. Η χρονική συγκυρία της άφιξης των πολιτικών προσφύγων αποδείχθηκε ευνοϊκή από παιδαγωγική άποψη, καθώς συνέπεσε με την γενικότερη αναδιοργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων των σοσιαλιστικών χωρών και με έναν έντονο εκδοτικό δυναμισμό, εμπνευσμένο από νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι Λαϊκές Δημοκρατίες εναρμόνιζαν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα με τα σοβιετικά παιδαγωγικά πρότυπα, γεγονός που εξασφάλισε στους Έλληνες πρόσφυγες πρόσβαση σε πλούσιο και σύγχρονο παιδαγωγικό υλικό⁹¹. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας οργανώθηκε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το Δημοτικό έως και το Πανεπιστήμιο. Παρότι ο αριθμός των ωρών της ελληνόφωνης εκπαίδευσης παρουσίαζε διαφοροποιήσεις ανάλογα με την χώρα φιλοξενίας, από την αρχή καθιερώθηκε ένας βασικός κορμός μαθημάτων που διδάσκονταν στα ελληνικά. Σε αυτόν περιλαμβάνονταν η ελληνική γλώσσα (γραμματική και συντακτικό), η λογοτεχνία —κυρίως ελληνική, αλλά και επιλεγμένα μεταφρασμένα έργα— καθώς και η ιστορία και η γεωγραφία. Η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας δεν περιορίστηκε στη σχολική ηλικία, αλλά συνεχίστηκε και μετά την ένταξη των νέων στην παραγωγική διαδικασία, με διαφοροποιημένο περιεχόμενο και παιδαγωγική στόχευση⁹². Το ωρολόγιο πρόγραμμα της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας παρουσίαζε σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ των χωρών υποδοχής όσο και μεταξύ σχολείων και τάξεων. Ο καθορισμός των διδακτικών ωρών πραγματοποιούνταν από τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών υποδοχής σε συνεργασία με τις ελληνικές οργανώσεις, ενώ παράλληλα η Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή επιδίωκε την διαμόρφωση ενός ενιαίου ωρολογίου προγράμματος για όλες τις χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Παμπροσφυγική Εκπαιδευτική Σύσκεψη του 1962, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία, το ωρολόγιο πρόγραμμα της ελληνικής γλώσσας στην Τασκένδη διαμορφωνόταν ως εξής: στις τάξεις Α΄ έως Δ΄ προβλέπονταν τρεις ώρες εβδομαδιαίως για κάθε τάξη, στην Ε΄ τάξη έξι ώρες, ενώ στις τάξεις Στ΄ έως Η΄ πέντε ώρες εβδομαδιαίως. Συνολικά, για τις οκτώ τάξεις του βασικού σχολείου αντιστοιχούσαν τριάντα τρεις ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας⁹³, όπως επιβεβαιώνει η Νίνα Γαλάνη «...εγώ γεννήθηκα στην Τασκένδη και είμαι παιδί του πολιτικού πρόσφυγα... ότι αφορά τον δάσκαλο μου κ. Παπανικολάου, ήμουνα μαθήτρια του στην τρίτη και τέταρτη δημοτικού... στο σοβιετικό σχολείο από την πρώτη δημοτικού και έως την αποφοίτηση από το Λύκειο, δύο ώρες την εβδομάδα, κάναμε την ελληνική γλώσσα... μας διδάσκει την ελληνική γλώσσα, γεωγραφία, ιστορία...»⁹⁴.

⁹⁰ Μ. Μπουντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλε Στάλιν», ό.π., σ. 45.

⁹¹ Στο ίδιο, σ. 46.

⁹² Στο ίδιο, σ. 69.

⁹³ Στο ίδιο, σ. 70.

⁹⁴ Μαρτυρία Νίνα Γαλάνη (Κέρκυρα, 11.1.2026).

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των παιδιών των πολιτικών προσφύγων αποτέλεσε οργανικό τμήμα της συνολικής εκπαιδευτικής μέριμνας που αναπτύχθηκε στις χώρες του ανατολικού μπλοκ. Η κατοχή απολυτηρίου βασικού σχολείου συνιστούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην αγορά εργασίας, ακόμη και σε θέσεις ανειδίκευτης εργασίας, γεγονός που καθιστούσε επιτακτική την εκπαιδευτική ένταξη όλων των παιδιών σχολικής ηλικίας. Ιδιαίτερη πρόνοια ελήφθη για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι είτε δεν είχαν φοιτήσει καθόλου στο σχολείο είτε είχαν παρακολουθήσει περιορισμένο αριθμό τάξεων. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αυτών ελλειμμάτων οργανώθηκαν εντατικά προγράμματα σπουδών, μέσω των οποίων οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα, εντός ενός σχολικού έτους, να προαχθούν κατόπιν εξετάσεων σε δύο ή και τρεις τάξεις. Η διαδικασία αυτή υπήρξε εξαιρετικά απαιτητική, τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται περιπτώσεις έντονης κόπωσης και απογοήτευσης, που συχνά οδηγούσαν σε σκέψεις εγκατάλειψης. Καθοριστικής σημασίας υπήρξε η συμβολή των Ελλήνων δασκάλων και των ντόπιων καθηγητών, οι οποίοι παρείχαν συστηματική διδακτική και φροντιστηριακή υποστήριξη, συχνά αφιερώνοντας εθελοντικά μέρος του ελεύθερου χρόνου τους πέραν των προβλεπόμενων διδακτικών ωρών⁹⁵. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στην στενή και διαρκή επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Οι κατ' οίκον επισκέψεις είχαν ουσιαστικό χαρακτήρα και συνοδεύονταν από την σύνταξη πρακτικών και συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων δυσκολιών. Στο πλαίσιο συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, οι Έλληνες και ντόπιοι εκπαιδευτικοί επιδίωκαν να εντοπίσουν τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις των παιδιών, παρέχοντάς τους παράλληλα πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες και τις επαγγελματικές προοπτικές που συνδέονταν με διαφορετικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Η συστηματική αυτή φροντίδα για τους μαθητές και τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό καταγράφεται με συνέπεια σε όλες τις χώρες φιλοξενίας⁹⁶. Σύμφωνα με μαρτυρίες «... ο Νίκος Παπανικολάου πήγε σε όλα τα σχολεία που χρειαζόταν να διδάσκει. Οι μαθήτρες και οι μαθητές που τους γνώρισα εδώ στη Λάρισα είχαν πει πολλά καλά λόγια για τον Παπανικολάου Νίκο, γιατί ήταν πολύ καλός και σαν δάσκαλος ήταν και πάρα πολύ καλός σαν άνθρωπος και ήταν πολύ πατριώτης για την Ελλάδα...ήταν η Μαρίκα Τσιμούδη, η Ζωή Καλαθάδη, ήταν και ένας Γιώργος, δεν θυμάμαι τώρα το επίθετο, που είχε δουλέψει εδώ στον δήμο της Λάρισας. Όλοι αυτοί έλεγαν καλά λόγια για τον Νίκο Παπανικολάου, ήταν πολύ καλός δάσκαλος και πολύ καλός άνθρωπος...μου έλεγε η γυναίκα του...ότι ήταν πάντα με τα παιδιά να διδάσκει, πάντα καμμό είχε για την Ελλάδα να γυρίσει. Αυτό έλεγε, αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα, αγαπούσε τους Έλληνες, αγαπούσε τα τραγούδια, την ελληνική γλώσσα, ζήτησε και από τα παιδιά στο σχολείο να μιλάνε

⁹⁵ Μ. Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλε Στάλιν», ό.π., σ. 84.

⁹⁶ Στο ίδιο, σ. 85-86.

σωστά...»⁹⁷. Η εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής αποτυπώνεται και στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές διαδρομές των μαθητών. Έως το 1951, η πλειονότητα κατευθυνόταν προς την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, από την οποία προέκυπταν ειδικευμένοι τεχνίτες. Μετά το 1951, παρατηρείται σταδιακή στροφή προς τις μέσες τεχνικές σχολές, καθώς και προς γυμνάσια και λύκεια, εξέλιξη που κατέστη δυνατή λόγω της ένταξης των παιδιών στα ντόπια σχολεία και της βελτίωσης της γλωσσικής τους επάρκειας⁹⁸. Μετά το 1953, όταν τα ελληνικά σχολεία εξισώθηκαν σε μεγάλο βαθμό με τα αντίστοιχα τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι μαθητές απέκτησαν ευρύτερες δυνατότητες επιλογής σχολών και επαγγελμάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στροφή τους προς ειδικότητες και τομείς περιορισμένης ή ανύπαρκτης ανάπτυξης στην Ελλάδα, όπως οι τεχνολογικές σχολές και τα ινστιτούτα, καθώς και επαγγέλματα που συνδέονταν με τη βαριά βιομηχανία, με την προοπτική αξιοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων σε περίπτωση επαναπατριsmού⁹⁹.

Η εξωσχολική ενίσχυση

Πέρα από τη θεσμική σχολική εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε στις χώρες φιλοξενίας των πολιτικών προσφύγων περιλάμβανε ένα οργανωμένο σύστημα εξωσχολικών πρακτικών, με σαφή παιδαγωγικό και γλωσσικό προσανατολισμό. Κεντρικός στόχος των δράσεων αυτών ήταν η ενεργητική μάθηση και, κυρίως, η συστηματική καλλιέργεια και ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διατήρησης της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τόσο τα φεστιβάλ Ελληνισμού, όπως αναφέρει η Ναταλία Κονιάεβα «...οι Έλληνες στα σχολεία και μέσα στην Τασκένδη, όλες οι πολιτείες είχαν κάνει εκεί γιορτές ελληνικής γλώσσας και τραγούδι, τραγουδούσαν και ξέρω πάρα πολλοί τραγουδούσαν τον Νταλάρα, είχαν πολύ προς την Ελλάδα, πώς το λένε, θαύμαζαν την Ελλάδα. Και όλοι ήταν πολύ...για την Ελλάδα πατριώτες. Και μέσα στα σχολεία, μέσα στα σχολεία συνέχεια ήταν μέσα και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, είχαν γιορτές, παράδειγμα μια φορά τον μήνα έκαναν γιορτή ελληνικής γλώσσας... όλοι, όποιος ήθελε, παρακολουθούσαν και να πουν τραγούδια, να πουν και θέματα για την ιστορία, όλα αυτά υπήρχαν για την εκπαίδευση...»¹⁰⁰ όσο και οι ελληνικές κατασκηνώσεις που οργανώνονταν από τις πολιτικές οργανώσεις των προσφύγων σε κάθε χώρα. Οι κατασκηνώσεις αυτές λειτουργούσαν παράλληλα και ανεξάρτητα από τις κρατικές κατασκηνώσεις, στις οποίες συμμετείχαν παιδιά διαφορετικών εθνοτήτων, και διέθεταν αποκλειστικά ελληνικό χαρακτήρα. Η συμμετοχή περιοριζόταν σε ελληνόπουλα, η χρήση της ελληνικής γλώσσας ήταν υποχρεωτική και το σύνολο των δραστηριοτήτων οργανωνόταν γύρω από ελληνικά πολιτισμικά και μορφωτικά πρότυπα. Οι βασικοί

⁹⁷ Μαρτυρία Ν. Κονιάεβα ό.π.

⁹⁸ Μ. Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλη Στάλιν», ό.π., σ. 87-88.

⁹⁹ Στο ίδιο, σ. 88.

¹⁰⁰ Μαρτυρία Ν. Κονιάεβα ό.π.

τους στόχοι αφορούσαν την μεταξύ τους γνωριμία και κοινωνική συνοχή, την ενίσχυση της συναισθηματικής σχέσης με την πατρίδα και, κυρίως, την συστηματική καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας σε ένα βιωματικό και μη τυπικό εκπαιδευτικό περιβάλλον¹⁰¹. Κατά τη δεκαπενθήμερη διάρκεια των κατασκηνώσεων, αναπτύσσονταν ποικίλες πολιτιστικές και μορφωτικές δραστηριότητες, όπως φιλολογικές βραδιές, διαλέξεις, προβολές κινηματογραφικών ταινιών και οπτικού υλικού σχετικού με την φύση και την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα, καθώς και συναντήσεις με συγγραφείς. Οι δράσεις αυτές στόχευαν στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των παιδιών για την λογοτεχνία και την ελληνική γλώσσα, ενώ παράλληλα ενίσχυαν την βιωματική πρόσληψη της πολιτισμικής κληρονομιάς. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στην καθημερινή ζωή της κατασκίνησης, αναλαμβάνοντας, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, την προετοιμασία καλλιτεχνικών προγραμμάτων και λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμούς, εκθέσεις, απαγγελίες, μουσικές και αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και σε χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις¹⁰². Παρά τον πλούσιο χαρακτήρα του προγράμματος, καταβαλλόταν προσπάθεια ώστε αυτό να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ξεκούρασης και ψυχαγωγίας, διατηρώντας τον παιδαγωγικό του προσανατολισμό χωρίς να επιβαρύνει τους συμμετέχοντες. Στις κατασκηνώσεις συμμετείχαν παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, από μαθητές της Στ΄ Δημοτικού έως μαθητές Λυκείου και τεχνικών ή επαγγελματικών σχολών. Οι συμμετέχοντες οργανώνονταν σε κύκλους περίπου 25 ατόμων, για τους οποίους διαμορφωνόταν ειδικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην ηλικία και το μορφωτικό τους επίπεδο. Παράλληλα, διοργανώνονταν εκπαιδευτικοί διαγωνισμοί με θεματικές από την γεωγραφία, την λογοτεχνία και την ιστορία. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η διοργάνωση Ολυμπιάδας ελληνικής γλώσσας στην Τασκένδη, στο πλαίσιο του Β΄ Φεστιβάλ, στην οποία συμμετείχαν μαθητές της Ε΄, Στ΄, Ζ΄ και Η΄ τάξης και διαγωνίζονταν στην γραμματική, το συντακτικό και την ανάγνωση¹⁰³, «...περισσότερο το κράτος ασχολιόταν με τις δραστηριότητες μας παρά οι γονείς. Το σχολείο οργάνωνε τα πάντα: αθλητικές δραστηριότητες, μουσικές εκδηλώσεις, για τους προικισμένους μαθητές υπάρχουν μαθήματα με προχωρημένες γνώσεις στα μαθηματικά, χημεία, φυσική και συμμετείχαμε στις Ολυμπιάδες... Δύο φορές του χρόνου συμμετείχαμε στον εορτασμό του Όχι και 25 Μαρτίου... Για την ενδυνάμωση της ελληνικής γλώσσας υπήρχαν πολλές δραστηριότητες: Κάθε χρόνο Σπαρτακιαδες με ελληνικούς χορούς και τραγούδια και με αθλητικές δραστηριότητες και θεατρικές παραστάσεις...»¹⁰⁴. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αξιοποίηση του θεάτρου ως μέσου γλωσσικής καλλιέργειας και πολιτισμικής έκφρασης. Τέλος, καθοριστικό ρόλο στην εξωσχολική ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και στην πατριωτική διαπαιδαγώγηση διαδραμάτισε η κυκλοφορία ελληνόγλωσσων εφημερίδων και περιοδικών στις χώρες φιλοξενίας των πολιτικών προσφύγων. Τα έντυπα αυτά λειτούργησαν ως

¹⁰¹ Μ. Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλη Στάλιν», ό.π., σ. 105.

¹⁰² Στο ίδιο, σ. 105-106.

¹⁰³ Στο ίδιο, σ. 110-114.

¹⁰⁴ Μαρτυρία Ν. Γαλάνη ό.π.

σταθερό μέσο γλωσσικής εξάσκησης και πολιτισμικής αναφοράς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην διατήρηση της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας των νεότερων γενεών¹⁰⁵.

Η ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη

Τα αρχειακά στοιχεία καταδεικνύουν την σημαντική ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη των παιδιών των πολιτικών προσφύγων στις χώρες του ανατολικού μπλοκ. Η κατανομή των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης αποτυπώνει σαφή προσανατολισμό προς τις θετικές επιστήμες, στις οποίες κατευθύνθηκε το 50% των πτυχιούχων, ενώ το 25% σπούδασε οικονομικές επιστήμες και το υπόλοιπο 25% ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες¹⁰⁶. Οι απόφοιτοι αυτοί εξειδικεύθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών πεδίων, όπως οι μεταφορές, η χημική βιομηχανία, η αλιεία, εξειδικευμένοι κλάδοι της ιατρικής, καθώς και οι καλές τέχνες και ο κινηματογράφος. Η εκπαιδευτική τους διαδρομή πλαισιωνόταν από συστηματική ενημέρωση γύρω από τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα, μέσω ειδικά οργανωμένων σεμιναρίων¹⁰⁷. Παράλληλα, καθοριστική υπήρξε η συμβολή των Επιστημονικών Ομίλων που λειτούργησαν, όπου αυτό κατέστη δυνατό, στο πλαίσιο των συλλόγων των πολιτικών προσφύγων. Οι Όμιλοι αυτοί συγκροτούνταν άτυπα, χωρίς μόνιμη οργανωτική δομή ή καταστατικό, και βασιζόνταν στη συμμετοχή ατόμων με κοινά επιστημονικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Στο πλαίσιο αυτό λειτούργησαν, μεταξύ άλλων, Φιλολογικοί, Μαθηματικοί, Ιστορικοί, Εκπαιδευτικοί, Οικονομικοί και Καλλιτεχνικοί Όμιλοι, ενισχύοντας τη συλλογική επιστημονική δραστηριότητα¹⁰⁸. Σύμφωνα με μαρτυρία «...σε αυτά τα χρόνια ήταν πολύ ωραίο περιβάλλον και πολύ ωραία εκπαίδευση και παιδεία... για τους Έλληνες είχαν και επιπλέον άμα κάποιος ήθελε να κάνει μαθήματα επιπλέον, να μάθει ή επειδή άμα είχε κάποια τέχνη τους βοήθησαν να προχωρήσουν στο παραπάνω επίπεδο. Ήταν πολύ καλά και στον αθλητισμό γιατί πάρα πολλοί Έλληνες που ήρθαν εδώ έπαιζαν και στις ομάδες ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πάρα πολλοί που έγιναν και τραγουδιστές. Είχαν νομίζω σαν όμιλο που ήταν όλοι οι Έλληνες γραμμένοι και παρακολουθούσαν...όλα ήταν δωρεάν, είχαμε πάρα πολλά κέντρα που άμα κάποιος ήθελε να ασχοληθεί με ζωγραφική, με μουσική, πήγαινε από τον Σεπτέμβριο γραφόταν σε αυτό το τμήμα και μπορούσε να παρακολουθεί. Κάποιος πήγαινε και στα αθλητικά και κάποιος ακολούθησε τένις, κάποιος μποξ, όλα αυτά ήταν δωρεάν από το κράτος...»¹⁰⁹. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές υποχρεώνονταν να παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας με έμφαση στην εξειδικευμένη επιστημονική ορολογία του αντικειμένου τους. Η πρακτική αυτή συνέβαλε τόσο στην διατήρηση της ελληνόγλωσσης επιστημονικής έκφρασης όσο και στην συστηματική ορολογική κατάρτιση¹¹⁰.

¹⁰⁵ Μ. Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλη Στάλιν», ό.π., σ. 116.

¹⁰⁶ Στο ίδιο, σ. 92.

¹⁰⁷ Μ. Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλη Στάλιν», ό.π., σ. 92-93.

¹⁰⁸ Στο ίδιο, σ. 92-93.

¹⁰⁹ Μαρτυρία Ν. Κονιάεβα ό.π.

¹¹⁰ Μ. Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλη Στάλιν», ό.π., σ. 94-95.

Ταυτόχρονα, οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί φορείς παρακολουθούσαν σε σταθερή βάση την πρόοδο των σπουδαστών, συγκεντρώνοντας ετησίως στατιστικά στοιχεία από όλες τις χώρες φιλοξενίας, γεγονός που επέτρεπε την διαρκή αποτύπωση του αριθμού των επιστημόνων, των ειδικοτήτων τους, καθώς και των τεχνικών και ειδικευμένων εργατών. Ενδεικτικά, το 1962 καταγράφονταν 1.050 απόφοιτοι ανώτατων σχολών, 4.600 απόφοιτοι μέσω επαγγελματικών σχολών και 9.000 απόφοιτοι επαγγελματικών σχολών, ενώ παράλληλα φοιτούσαν 1.200 φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης, 1.500 σπουδαστές μέσω σχολών και 800 σπουδαστές επαγγελματικών σχολών¹¹¹. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν τα στοιχεία του 1963, σύμφωνα με τα οποία 2.324 σπουδαστές και φοιτητές από τις τάξεις των πολιτικών προσφύγων φοιτούσαν σε σχολές και πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα (2.115 άτομα) ήταν εγγεγραμμένη σε βιομηχανικές και τεχνικές σχολές. Παράλληλα, καταγράφεται και αξιοσημείωτος αριθμός σπουδαστών σε στρατιωτικές σχολές, όπως παρατηρείται και στην περίπτωση της Ρουμανίας¹¹². Οι Έλληνες φοιτητές απολάμβαναν δωρεάν φοίτηση σε όλες τις χώρες του ανατολικού μπλοκ, υπό τους ίδιους όρους με τους ντόπιους φοιτητές, ενώ λάμβαναν επιπλέον φοιτητικό επίδομα, ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική τους αυτοτέλεια. Η χορήγηση υποτροφιών, από την οποία επωφελούνταν σχεδόν το σύνολο των φοιτητών, έφτανε σε πολλές περιπτώσεις το ύψος του μισθού ενός ειδικευμένου εργάτη. Η ύπαρξη φοιτητικών εστιών, στεγών, λεσχών και βιβλιοθηκών συνέβαλε ουσιαστικά στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και σπουδών¹¹³, όπως μαρτυρία επιβεβαιώνει «...ήταν πολύ ωραία, ήταν όλα οργανωμένα, είμαστε όλοι στο ίδιο, ίσο επίπεδο, είχαμε υγεία δωρεάν, και νοσοκομεία και οι γιατροί, εκπαίδευση ήταν δωρεάν και σε κάθε σχολείο είχαμε μια νοσοκόμα, ερχόταν να κάνουν έλεγχο, σε όλα τα παιδιά, γιατροί. Και δύο-τρεις φορές τον χρόνο, έκαναν και τα εμβόλια στα παιδιά. Σ' αυτό ήταν πολύ μεγάλος έλεγχος και ήταν όλα υπό έλεγχο. Και μετά άμα κάποιος ήθελε ήταν δωρεάν και πανεπιστήμια για σπουδές, είχαν και λέσχες, που έμεναν τα παιδιά, κοιτώνες και είχαν δώσει δωρεάν και το σπίτι. Έμεναν, βέβαια, στο δωμάτιο δύο-τρία άτομα και τα εισιτήρια μέσα στο λεωφορείο, για τους σπουδαστές, ήταν μισή τιμή. Σαν κράτος, σαν Σοβιετική Ένωση, νομίζω ήταν πολύ οργανωμένος οργανισμός...»¹¹⁴. Η προνομακική αυτή μεταχείριση διατηρήθηκε έως ότου οι νέοι εξισώθηκαν μορφωτικά με τους ντόπιους φοιτητές και οι οικογένειές τους προσέγγισαν αντίστοιχο οικονομικό επίπεδο. Οι επιτυχίες των παιδιών των πολιτικών προσφύγων υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές και εκδηλώθηκαν σε όλους τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς τομείς. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε ένα σύνολο παραγόντων, όπως η εξασφάλιση ευνοϊκών όρων διαβίωσης, η ύπαρξη ενός αναπτυγμένου μορφωτικού περιβάλλοντος με συνεχή κίνητρα για μάθηση και πρόοδο, η κρατική υποστήριξη για την εκπαιδευτική και πολιτισμική ένταξη στις χώρες υποδοχής, καθώς και η πολιτική θέση του Κόμματος ότι τα παιδιά των αγωνιστών του ελληνικού λαού δεν έπρεπε να υστερούν σε μορφωτικές δυνατότητες¹¹⁵. Ιδιαίτερη σημασία είχε,

¹¹¹ Μ. Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλη Στάλιν», ό.π., σ. 94-95.

¹¹² Κ. Τσίβος, *Η υβριδική λαϊκή δημοκρατία της Ελλάδας*, ό.π., σ. 249.

¹¹³ Μ. Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλη Στάλιν», ό.π., σ. 94-95.

¹¹⁴ Μαρτυρία Ν. Κονιάεβα ό.π.

¹¹⁵ Μ. Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλη Στάλιν», ό.π., σ. 94-95.

τέλος, το δίγλωσσο μορφωτικό υπόβαθρο που διαμορφώθηκε μέσω της παράλληλης και συστηματικής εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα και στην γλώσσα της χώρας φιλοξενίας.

Το δίγλωσσο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Καθοριστικό ρόλο στις ακαδημαϊκές επιτυχίες των παιδιών των πολιτικών προσφύγων διαδραμάτισε το δίγλωσσο μορφωτικό τους υπόβαθρο. Η ένταξή τους σε ένα οργανωμένο και συστηματικό δίγλωσσο εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτέλεσε βασική παράμετρο της εκπαιδευτικής τους εμπειρίας στις χώρες υποδοχής και επηρέασε ουσιαστικά την γνωστική, γλωσσική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Όπως προκύπτει από την μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής των σοσιαλιστικών κρατών, τα παιδιά δεν περιορίστηκαν σε μια μονόγλωσση εκπαιδευτική πορεία, αλλά εκτέθηκαν μεθοδικά τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην γλώσσα της χώρας εγκατάστασης, σε θεσμικό, σχολικό και εξωσχολικό επίπεδο. Το εκπαιδευτικό αυτό σχήμα, παρότι αρχικά είχε σχεδιαστεί ως μεταβατικό, λειτούργησε στην πράξη ως ένα ολοκληρωμένο δίγλωσσο πλαίσιο. Η ελληνική γλώσσα διατηρήθηκε και καλλιεργήθηκε μέσω της σχολικής διδασκαλίας, της εξωσχολικής ενίσχυσης, των πολιτιστικών δράσεων και της ελληνόγλωσσης έντυπης παραγωγής, ενώ παράλληλα η γλώσσα της χώρας υποδοχής αποτέλεσε βασικό εργαλείο σχολικής ένταξης, κοινωνικής συμμετοχής και επαγγελματικής αποκατάστασης. Το αποτέλεσμα ήταν η σταθερή και λειτουργική ανάπτυξη διγλωσσίας, με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην μαθησιακή πορεία των παιδιών. Η σύγχρονη έρευνα γύρω από την διγλωσσία επιτρέπει την επανεκτίμηση αυτής της εμπειρίας όχι ως αναγκαστικής προσαρμογής στις συνθήκες της προσφυγιάς, αλλά ως περιβάλλοντος με σαφή αναπτυξιακά πλεονεκτήματα. Πλήθος εμπειρικών μελετών έχει καταδείξει ότι η συστηματική χρήση δύο γλωσσών συνδέεται με αυξημένη νοητική ευελιξία, ανώτερη μεταγλωσσική επίγνωση και ενισχυμένες γνωστικές λειτουργίες υψηλού επιπέδου, όπως η αφηρημένη σκέψη, η αξιολόγηση και η επίλυση προβλημάτων¹¹⁶. Αντίστοιχα, έρευνες των Foster και Reeves¹¹⁷, καθώς και μεταγενέστερων μελετητών¹¹⁸¹¹⁹¹²⁰, επισημαίνουν ότι η μακροχρόνια έκθεση σε δεύτερη γλώσσα ενισχύει την δημιουργικότητα, την μεταγνωστική επεξεργασία και την ευελιξία της σκέψης. Τα ευρήματα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των παιδιών των πολιτικών προσφύγων, τα οποία από νεαρή ηλικία κλήθηκαν να λειτουργούν καθημερινά μεταξύ δύο γλωσσικών και πολιτισμικών συστημάτων, τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον. Η διγλωσσία δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα, αλλά

¹¹⁶ Evelyn Fogwe Chibaka, *Advantages of bilingualism and multilingualism: Multidimensional research findings*, IntechOpen, 2018.

¹¹⁷ Karen M. Foster, C. K. Reeves, *Foreign language in the elementary school (FLES) improves cognitive skills*, FLES News, τχ. 2(3), 1989, σ. 4.

¹¹⁸ Richard G. Landry, *The enhancement of figural creativity through second language learning at the elementary school level*, *Foreign Language Annals*, τχ. 7(1), 1973, σ. 111–115.

¹¹⁹ Ajit K. Mohanty, *Bilingualism and cognitive development of Kond tribal children: Studies on the metalinguistic hypothesis*, *Pharmacopsychocologia*, 1992.

¹²⁰ Lina Angela Ricciardelli, *Two components of metalinguistic awareness: Control of linguistic processing and analysis of linguistic knowledge*, *Applied Psycholinguistics*, τχ. 14(3), 1993, σ. 349–367.

λειτουργήσει ως πεδίο ανάπτυξης σύνθετων γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Παράλληλα, ενίσχυσε την γλωσσική επίγνωση και την επικοινωνιακή επάρκεια των μαθητών, καθώς οι δίγλωσσοι ανέπτυξαν αυξημένη ικανότητα ελέγχου και εναλλαγής γλωσσικών κωδίκων, προσαρμόζοντας την γλωσσική τους συμπεριφορά στο εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο. Νευρογνωστικές μελέτες¹²¹ συνδέουν την διαδικασία αυτή με ενίσχυση των μηχανισμών εκτελεστικού ελέγχου, γεγονός που βελτιώνει συνολικά την γνωστική και επικοινωνιακή λειτουργία. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η σχέση της διγλωσσίας με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Η δυνατότητα μεταφοράς γνώσεων και μαθησιακών στρατηγικών από την μία γλώσσα στην άλλη διευκόλυνε την κατάκτηση νέων γνωστικών αντικειμένων και την εκμάθηση επιπλέον γλωσσών, ενισχύοντας την μαθησιακή αυτονομία και την επιμονή στις σπουδές. Έρευνες των Horn και Kojaku¹²², καθώς και των Keshavarz και Astanch¹²³, καταδεικνύουν ότι οι δίγλωσσοι μαθητές εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ακαδημαϊκής αντοχής και επιτυχίας. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα ιστορικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία μεγάλος αριθμός παιδιών πολιτικών προσφύγων συνέχισε στην μέση και ανώτερη εκπαίδευση, αποκτώντας επιστημονικά και τεχνικά προσόντα υψηλού επιπέδου. Πέρα από τα γνωστικά και εκπαιδευτικά οφέλη, η διγλωσσία συνέβαλε και στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής ικανότητας. Η συνεχής επαφή με διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά πλαίσια ενίσχυσε την ικανότητα κατανόησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Για τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων, η ικανότητα αυτή αποτέλεσε βασικό μηχανισμό κοινωνικής ένταξης και συγκρότησης μιας σύνθετης, αλλά λειτουργικής ταυτότητας, η οποία συνδύαζε την διατήρηση της ελληνικής πολιτισμικής αναφοράς με την ενεργό συμμετοχή στην ζωή των χωρών φιλοξενίας. Συνοψίζοντας, η διγλωσση εκπαίδευση των παιδιών των πολιτικών προσφύγων μπορεί να ιδωθεί ως ένας από τους κεντρικούς παράγοντες που ευνόησαν την γνωστική ανάπτυξη, την ακαδημαϊκή πρόοδο και την κοινωνική τους ενδυνάμωση. Η διγλωσσία λειτούργησε ως μορφωτικό και πολιτισμικό κεφάλαιο με διαχρονική αξία, προσδίδοντας στα παιδιά αυτά δεξιότητες που υπερέβησαν το πλαίσιο της προσφυγικής εμπειρίας και στήριξαν ουσιαστικά τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους διαδρομές.

¹²¹ Jubin Abutalebi, Jean-Marie Annoni, Ivan Zimine, Alan J. Pegna, Mohamed L. Seghier, Hannelore Lee-Jahnke, François Lazeyras, Stefano F. Cappa, Asaid Khateb, *Language control and lexical competition in bilinguals: An event-related fMRI study, Cerebral Cortex*, τχ. 18, 2008, σ. 1496–1505.

¹²² Laurence Robert Horn, L. K. Kojaku, *High School Academic Curriculum and the Persistence Path through College: Persistence and Transfer Behavior of Undergraduates 3 Years after Entering 4-Year Institutions*, Washington DC, National Center for Education Statistics, 2001.

¹²³ Mohammad Hossein Keshavarz, Hamideh Astaneh, *The impact of bilinguality on the learning of English vocabulary as a foreign language (L3), International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, τχ. 7(4), 2004, σ. 295–302.

Η εσωκομματική διαμάχη

Η εγκατάσταση των πολιτικών προσφύγων στην Τασκένδη, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ανέδειξε με οξύ τρόπο τις ήδη υφιστάμενες εσωτερικές εντάσεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι διαφοροποιήσεις αυτές συνδέονταν άμεσα με την αποτίμηση της έκβασης του Εμφυλίου Πολέμου, αλλά και με την συνολική στρατηγική φυσιογνωμία και τις επιλογές της κομματικής ηγεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η αποστολή σημαντικού αριθμού στελεχών σε ειδικές στρατιωτικές σχολές για επανεκπαίδευση, ύστερα από σύντομη παραμονή τους στην Τασκένδη, μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια πολιτικού και ιδεολογικού ελέγχου, ιδίως απέναντι σε όσους είχαν εκφράσει επιφυλάξεις ή κριτική στάση¹²⁴. Η επιστροφή των στελεχών αυτών το φθινόπωρο του 1952 λειτούργησε ως καταλύτης για την αναζωπύρωση της εσωκομματικής συζήτησης σχετικά με τις ευθύνες της ηγεσίας για την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και την συνακόλουθη εμπειρία της πολιτικής προσφυγιάς. Κατά την αρχική περίοδο, οι διαφωνίες εκφράζονταν σε περιορισμένο και συνωμοτικό πλαίσιο, γεγονός που αντανάκλα το κλίμα φόβου και πειθαρχίας που επικρατούσε στο κόμμα, υπό την απειλή κυρώσεων και αποκλεισμών, όπως είχε ήδη συμβεί σε άλλες περιπτώσεις στελεχών¹²⁵. Ωστόσο, από τις αρχές του 1954, οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις άρχισαν να αποκτούν περισσότερο συγκροτημένο και συλλογικό χαρακτήρα. Η ανοιχτή εκδήλωσή τους κορυφώθηκε κατά την 3η Συνδιάσκεψη της Κομματικής Οργάνωσης Τασκένδης, το καλοκαίρι του ίδιου έτους, όπου σημειώθηκε ευθεία αντιπαράθεση μεταξύ του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Νίκου Ζαχαριάδη και του Αλέξανδρου Ρόσιου, καθώς και άλλων στελεχών. Η σύγκρουση επικεντρώθηκε κυρίως στο ζήτημα της συγκρότησης και της νομιμοποίησης της κομματικής ηγεσίας. Η παρέμβαση της σοβιετικής καθοδήγησης υπέρ της πλευράς του Ρόσιου προσέδωσε στην διαμάχη ευρύτερες διαστάσεις και όξυνε περαιτέρω τις εσωκομματικές αντιθέσεις. Κατά τα επόμενα χρόνια, η αντιπαράθεση αυτή παγιώθηκε, οδηγώντας στη διαμόρφωση δύο διακριτών και ανταγωνιστικών πτερύγων στο εσωτερικό του κόμματος: της φιλοζαχαριαδικής και της αντιζαχαριαδικής. Οι εξελίξεις του 1956 επέφεραν καίριο πλήγμα στην οργανωτική και ιδεολογική συνοχή του ΚΚΕ¹²⁶. Παρά το γεγονός ότι το κόμμα συνέχισε να ασκεί σημαντική επιρροή στην καθημερινή ζωή των πολιτικών προσφύγων, η ενιαία λειτουργία του είχε πλέον ουσιαστικά διαρραγεί, τόσο στο εσωτερικό των προσφυγικών κοινοτήτων όσο και στο επίπεδο των σχέσεών του με τις πολιτικές ηγεσίες των χωρών φιλοξενίας¹²⁷. Στην προσπάθειά της να ανακτήσει τον έλεγχο, η ηγεσία του ΚΚΕ, ιδίως κατά την δεκαετία που ακολούθησε και με έμφαση στο 1962, κατέφυγε σε διοικητικά και πειθαρχικά μέτρα, όπως μετακινήσεις στελεχών, αλλαγές εργασιακού καθεστώτος και επιβολή εξοριών. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτέλεσε η ισχυρή φιλοζαχαριαδική πτέρυγα της Τασκένδης. Παρά τις επιφυλάξεις και τις ρητές απαγορεύσεις των σοβιετικών αρχών, η τοπική κομματική καθοδήγηση υιοθέτησε κατασταλτικές πρακτικές, οι οποίες

¹²⁴ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 139-140.

¹²⁵ Στο ίδιο, σ. 141-142.

¹²⁶ Κ. Τσίβος, *Η υβριδική λαϊκή δημοκρατία της Ελλάδας*, ό.π., σ. 242.

¹²⁷ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 141-142.

ενίσχυσαν το κλίμα εσωτερικής έντασης και πολιτικού ελέγχου¹²⁸. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Παπανικολάου εμφανίζεται να συμμετέχει ενεργά και συστηματικά στις κομματικές συνελεύσεις και στις συλλογικές διαδικασίες του ΚΚΕ στην Τασκένδη. Η παρουσία του στις συνελεύσεις ήταν σταθερή, ενώ σε μία από αυτές σημειώθηκε περιστατικό αρνητικού χαρακτήρα, το οποίο φαίνεται να τον επηρέασε βαθιά. Λίγο αργότερα, ο Νίκος Παπανικολάου «...γύρω στα 1960-63, νομίζω κάπου εκεί πέθανε, όπως μου ανέφερε η γυναίκα του... οι άντρες, οι Έλληνες, είχαν μαζευτεί και συζητούσαν για την Ελλάδα, συζητούσαν να λύσουν κάποια προβλήματα μέσα στην κοινωνία ουζμπέικη και στην Σοβιετική Ένωση, αλλά ήταν πάρα πολύ με τον κομμουνισμό και όπως έλεγε, πήγε σε μια συνέλευση που συζητήσαν και κάτι πήρε πολύ βαριά, κάποια συζήτηση και πολύ στεναχωρήθηκε. Έτσι μου έλεγε η γυναίκα του ότι την άλλη μέρα είχε πεθάνει γιατί κάποιο θέμα τον πείραζε τόσο πολύ...»¹²⁹. Ωστόσο, η παρούσα μαρτυρία δεν επιτρέπει την ακριβή αποσαφήνιση των συνθηκών του περιστατικού ούτε των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στην συγκεκριμένη συνέλευση, γεγονός που αναδεικνύει τα όρια της τεκμηρίωσης και την ανάγκη επιφυλακτικής ερμηνείας.

Επαναπατρισμός

Ο θεσμικός αποκλεισμός

Μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, η ελληνική πολιτεία συγκρότησε ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο διοικητικών και νομοθετικών ρυθμίσεων, το οποίο στόχευε στον πολιτικό και εθνικό αποκλεισμό σημαντικού τμήματος των ηττημένων του εμφυλιακού στρατοπέδου. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν λειτούργησαν απλώς ως μέτρα ασφαλείας, αλλά συνέβαλαν ενεργά στην θεσμική παγίωση του μεταπολεμικού διχασμού και στην μακροχρόνια αποσύνδεση των πολιτικών προσφύγων από το ελληνικό κράτος. Κομβικής σημασίας υπήρξε η αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας από πολιτικούς πρόσφυγες μέσω 136 βασιλικών διαταγμάτων, τα οποία αφορούσαν συνολικά 22.266 άτομα¹³⁰. Η πρακτική αυτή μετέτρεψε τους πληττόμενους σε de facto ανιθαγενείς, στερώντας τους όχι μόνο το δικαίωμα επιστροφής, αλλά και κάθε θεσμική σχέση με το κράτος προέλευσης. Η απώλεια της ιθαγένειας λειτούργησε έτσι ως βασικός μηχανισμός πολιτικού αποκλεισμού και συμβολικής απονομιμοποίησης. Το ήδη αυστηρό αυτό πλαίσιο ενισχύθηκε περαιτέρω το 1962 με την ψήφιση του νομοθετικού διατάγματος 4234/1962 από την κυβέρνηση Καραμανλή. Το διάταγμα απαγόρευε την είσοδο στην ελληνική επικράτεια σε όσους Έλληνες είχαν εξέλθει από την χώρα χωρίς διαβατήριο, προβλέποντας μάλιστα ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης¹³¹. Η ρύθμιση αυτή διέυρνε τον

¹²⁸ Γ. Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη*, ό.π., σ. 225-226.

¹²⁹ Μαρτυρία Ν. Κονιάεβα ό.π.

¹³⁰ Φ. Τόλια, *Πολιτικοί πρόσφυγες στις σοσιαλιστικές χώρες από την Τσαρισάνη*, ό.π., σ. 14.

¹³¹ Στο ίδιο, σ. 15.

αποκλεισμό και σε πολιτικούς πρόσφυγες που τυπικά διατηρούσαν την ελληνική ιθαγένεια, καθιστώντας τον επαναπατρισμό ουσιαστικά ανέφικτο ακόμη και για όσους δεν είχαν νομικά αποστερηθεί την υπηκοότητά τους. Η πρώτη ουσιαστική ρήξη με αυτή την πολιτική αποκλεισμού σημειώθηκε μόλις το 1982, στο πλαίσιο της πολιτικής αλλαγής που επέφερε η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση προέβλεπε την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων, χωρίς ωστόσο να αίρει πλήρως τις διακρίσεις του παρελθόντος. Η χρήση του όρου «Έλληνες το γένος» ως κριτηρίου επιλεξιμότητας είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό περίπου του ενός τετάρτου του προσφυγικού πληθυσμού, κυρίως σλαβόφωνων και άλλων μειονοτικών ομάδων¹³², αποκαλύπτοντας τα όρια της μεταπολιτευτικής αποκατάστασης και την συνέχιση εθνοκεντρικών αντιλήψεων στο ζήτημα του επαναπατρισμού.

Οι συνέπειες

Το 1974, στις σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διέμεναν περίπου 52.000 Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 καταγράφεται σταδιακή αύξηση των επαναπατρισμών, οι οποίοι έως το 1985 πραγματοποιούνταν αποσπασματικά και σε ατομική βάση, χωρίς την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου κρατικού σχεδιασμού για την κοινωνική, επαγγελματική και θεσμική επανένταξη των επιστρεφόντων. Η επιστροφή στην Ελλάδα μετέθεσε το κέντρο της προσφυγικής εμπειρίας από τη ζωή στην εξορία στις δυσκολίες της επανεγκατάστασης. Η Ναταλία Κονιάεβα, σύζυγος του Δημήτρη Παπανικολάου, αναφέρει «...στην Τασκένδη μέναμε στην ίδια περιοχή και γνωριστήκαμε με τον Δημήτρη, παντρευτήκαμε και επιστρέψαμε τότε που είχε χαλάσει η Σοβιετική Ένωση... τότε που χάλασε η Σοβιετική Ένωση, εκεί ήταν κάποιοι εθνικιστές στην Ουζμπεκιστάνη που έδιωξαν και τους Ρώσους, έδιωξαν όλους τους ξένους και έλεγαν ότι η Ουζμπεκιστάνη είναι μόνο για τους Ουζμπέκους... Οι Ουζμπέκοι σε αυτή την εποχή νόμιζαν ότι άμα θα διώξουν τον ξένο, τον κόσμο, θα πλουτίσει το κράτος και ξεκίνησαν να πειράζουν και τους Ρώσους. Παράδειγμα και στο τραμ και στο τρόλεϊ και στο λεωφορείο. Άμα δεν έχεις συνοδό, δεν μπορεί η γυναίκα να πάει, πείραζαν και μικρά κορίτσια. Ήταν και αυτό επικίνδυνο, και άμα ήσουν σε κάποιο μαγαζί μπορεί κάποιος να είναι και χαζός, να φωνάζει, φύγετε όλοι, και οι Ρώσοι και Τατάρ και όλοι φύγετε από την Τασκένδη. Έδιωξαν στα ίσια. Και τα βράδια μπορεί να σε πειράζουν, να κλέψουν, να σε χτυπήσουν, γι' αυτό περπατούσαμε μέχρι που είχε ήλιο και που περπατούσε ο κόσμος. Τα βράδια ήταν επικίνδυνα να περπατάς μέσα στην πόλη, ήταν πολύ άσχημη η περίοδος... Εντάξει, σε κάθε λαό υπάρχουν και καλοί και κακοί. Μήπως αυτοί οι κακοί, που ήταν εκατό στα εκατομμύρια, είχαν κάνει αυτή την ανακατωσούρα. Και ο κόσμος φοβήθηκε, γιατί σε αυτή την περίοδο, είχαν φύγει, πάρα πολύς κόσμος, από το Ουζμπεκιστάν, όμως μετά ο πρόεδρος Ουζμπεκιστάν βγήκε στις τηλεοράσεις, στα ράδιο και ζήτησε τον κόσμο να γυρίσει πίσω, γιατί χρειαζόταν... Ήταν πολύ επικίνδυνο να μένεις σε αυτά τα

¹³² Φ. Τόλια, *Πολιτικοί πρόσφυγες στις σοσιαλιστικές χώρες από την Τσαρπισάνη*, ό.π., σ. 15.

χρόνια εκεί και τότε αποφασίσαμε ότι πρέπει να φύγουμε ή στην Ελλάδα ή στην Ρωσία και τότε μας έπαιρναν τηλέφωνο από εδώ από την Τσαριτσάνη κάποια ξαδέλφια και λένε ότι μας καλούν να έρθουμε στην Ελλάδα, στην πατρίδα του πεθερού, του Νίκου Παπανικολάου... Ήταν πολύ δύσκολο γιατί πρώτα πρώτα δεν είμαστε προετοιμασμένοι να έρθουμε στην Ελλάδα και να μάθουμε γλώσσα. Τελευταίες ημέρες που αποφασίσαμε ότι θα έρθουμε, ξεκινήσαμε να βγάλουμε βίζες και τα εισιτήρια, εκεί λίγο ξεκινήσαμε κάτι να μάθουμε, αλλά όταν μαθαίνεις στο σχολείο είναι αλλιώς και όταν μαθαίνεις από κάποιον άνθρωπο, όλα τα λάθη μαθαίνεις. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολα γιατί αλλάξαμε και χώρα και όλο το περιβάλλον. Και για μας ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε δουλειά, εντάξει ευτυχώς είχαμε καλούς συγγενείς που μας πρόσεχαν, βοήθησαν, αλλά μετά έπρεπε να πατήσουμε στα πόδια μας, πιάσαμε δουλειές, ό,τι βρίσκαμε, και συνεχίσαμε την ζωή μας...»¹³³. Οι επαναπατρισθέντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με έντονα φαινόμενα κοινωνικής αποξένωσης, τα οποία συνδέονταν άμεσα με την ανεπαρκή κρατική μέριμνα και την διατήρηση διοικητικών και πολιτικών πρακτικών αποκλεισμού. Τα προβλήματα που ανέκυψαν είχαν τόσο θεσμικό και ηθικό όσο και υλικό χαρακτήρα. Σε διοικητικό και κοινωνικό επίπεδο, η ένταξή τους παρεμποδιζόταν από την συνεχιζόμενη πολιτική στιγματοποίηση, καθώς η ταυτότητα του «κομμουνιστοσυμμοριτή» παρέμενε ενεργή στον δημόσιο λόγο και στις κρατικές πρακτικές. Η διαδικασία αποκατάστασης της ελληνικής ιθαγένειας ήταν ιδιαίτερα σύνθετη και χρονοβόρα, ενώ οι αιτήσεις επαναπατρισμού εξετάζονταν εξατομικευμένα μέσω αστυνομικών και κατασταλτικών μηχανισμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεώνονταν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση προσώπων που είχαν στο μεταξύ ιδιοποιηθεί τις περιουσίες τους, γεγονός που ανέδειξε την εγγενή αντίφαση της κρατικής πολιτικής αποκατάστασης¹³⁴. Παράλληλα, το ελληνικό κράτος δεν αναγνώριζε ληξιαρχικά γεγονότα που είχαν συντελεστεί στις χώρες της πολιτικής προσφυγιάς. Πολιτικοί γάμοι δεν θεωρούνταν έγκυροι και τα παιδιά αυτών των ενώσεων χαρακτηρίζονταν ως νόθα ή εξώγαμα, γεγονός που επέβαλλε την τέλεση θρησκευτικών γάμων και βαπτίσεων ως προϋπόθεση επαναπατρισμού¹³⁵. Ιδιαίτερα προβληματική υπήρξε και η κατάσταση ως προς τα έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς στους επαναπατρισθέντες χορηγούνταν προσωρινά δελτία με την ένδειξη «άνευ δικαιώματος εργασίας», περιορίζοντας ουσιαστικά την δυνατότητα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης. Σε υλικό επίπεδο, η κρατική υποστήριξη υπήρξε περιορισμένη και αποσπασματική. Η οικονομική ενίσχυση ανήλθε αρχικά σε 1.000 δραχμές ανά άτομο και αυξήθηκε μεταγενέστερα εφάπαξ στις 10.000 δραχμές, χωρίς ωστόσο να καλύπτει βασικές ανάγκες. Η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη ήταν εξαιρετικά δυσχερής, καθώς κάθε παροχή υγειονομικής φροντίδας προϋπέθετε σχετική έγκριση από την Γενική Ασφάλεια ή την Χωροφυλακή. Παράλληλα, επιστήμονες και πτυχιούχοι υποβάλλονταν σε εκτεταμένες και συχνά απαξιωτικές διαδικασίες για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους¹³⁶. Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες της Ναταλίας Κονιάεβα «...για μας ήταν πολύ δύσκολο, γιατί από την Τασκένδη και από τη

¹³³ Μαρτυρία Ν. Κονιάεβα ό.π.

¹³⁴ Φ. Τόλια, *Πολιτικοί πρόσφυγες στις σοσιαλιστικές χώρες από την Τσαριτσάνη*, ό.π., σ. 34-35.

¹³⁵ Στο ίδιο, σ. 35.

¹³⁶ Στο ίδιο, σ. 35.

Σοβιετική Ένωση όλοι οι Έλληνες και οι άλλοι άνθρωποι που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολο να αλλάζουν περιβάλλον. Όλοι είχαν σπουδάσει, όλοι είχαν πτυχία και πάρα πολύ λίγοι που μπήκαν σε σωστές δουλειές με τα πτυχία. Εδώ να αναγνωρίσεις το πτυχίο είναι το ένα, να μπεις στην επετηρίδα, να βρεις δουλειά, να βρεις μέσον, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πάρα πολλούς δεν μας απορρόφησε η Ελλάδα με τα πτυχία μας. Γι' αυτό έπρεπε να κάνουμε δουλειά, αυτά που μπορούσαν να μας σώσουν από την πείνα, να ταΐζουμε τον εαυτό μας, να προχωράμε στην ζωή μας... Στην Ελλάδα, ναι, ναι. Είχα δουλέψει παντού, είχα δουλέψει εκεί στα εργοστάσια, είχα δουλέψει και στην εταιρία καθαρισμού, είχα δουλέψει και στα Ίντρακομ, στα ΕΛΒΑΚ, σίγουρα αυτά τα εργοστάσια, και με τα φρούτα και με τα σίδερα, και τώρα εργάζομαι σαν υπάλληλος σε εξωτερικές δουλειές σε μια διαγνωστική εταιρεία... (ο Δημήτρης) Είχε σπουδάσει, ήταν πολύ καλός με τα ηλεκτρονικά, μπορεί να φτιάξει τηλεοράσεις, ήταν πολύ καλός συγκολλητής, είχε δουλέψει και εδώ στον ΟΤΕ, στον Δήμο, εργατικές δουλειές. Είχε τελειώσει κάποιο ΕΠΑΑ, συγκολλητής και σαν ηλεκτρολόγος...»¹³⁷ και της Νίνας Γαλάνη «...εγώ τελείωσα το Πολυτεχνείο της Τασκένδης, το Τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών. Στην Ελλάδα επιστρέψαμε οικογενειακώς το 1982. Οι συγγενείς μας μας δέχτηκαν με πολύ αγάπη και στοργή. Τα πρώτα χρόνια είχαμε μεγάλη υποστήριξη από τους συγγενείς, ψυχολογική και οικονομική. Επειδή στην Ελλάδα οι θέσεις των ηλεκτρολόγων μηχανικών ήταν περιορισμένες και προτιμούσαν τους άνδρες για αυτές τις θέσεις, αναγκάστηκα να επιλέξω τον εκπαιδευτικό κλάδο. Πρώτα δούλεψα ως αναπληρώτρια στο ΤΕΙ και μετά από την παρακολούθηση ΣΕΛΕΤΕ διορίστηκα στα τεχνικά Λύκεια. Το 1993 πήρα υποτροφία από το ΙΚΥ για μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας με θέμα επαγγελματικός προσανατολισμός. Απο το 1996 έως 2016 εργάστηκα ως σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομού Λάρισας...»¹³⁸. Τέλος, όσοι δεν κατόρθωσαν να επαναπατριστούν εντός των χρονικών ορίων που έθεταν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις έμειναν εκτός κάθε μορφής κρατικής μέριμνας. Ο νόμος 1530/1985 έπαψε να ισχύει στις 30 Ιουνίου 1991, χωρίς να προβλεφθεί ρύθμιση για όσους παρέμεναν στο εξωτερικό. Για την συντριπτική πλειονότητα των επαναπατρισθέντων, η επιστροφή στην Ελλάδα δεν συνοδεύτηκε από την αποκατάσταση της περιουσίας τους, η οποία είχε στο μεταξύ απωλεσθεί οριστικά¹³⁹, «...υπήρχαν και αμπέλια, υπήρχαν κάποια στρέμματα και ελιές, και χωράφια, αλλά εντάξει πέρασαν πολλά χρόνια, και εδώ στην Ελλάδα, υπήρχε νόμος, άμα κάποιος εκμεταλλεύεται τα χωράφια, παραπάνω από 20 χρόνια, φαίνεται ότι είναι δικά του. Γι' αυτό δεν μπορέσαμε να πάρουμε τίποτα, ούτε χωράφια, ούτε αμπέλια, ούτε ελιές, αυτά έμειναν στους ανθρώπους που πήραν τα χωράφια, του Νίκου Παπανικολάου, δεν μπορούσαμε να αποκτήσουμε τίποτα, ούτε ο νόμος μας βοήθησε, ούτε οι άνθρωποι... πρώτους μήνες, να μείνουμε στην Ελλάδα, μας έδωσαν κάποια λεφτά. Είχαμε κάποια ζαδέρφια που μας φιλοξένησαν στην Τσαριτσάνη, μέναμε εκεί, η Τσαριτσάνη είναι πολύ ωραία, αλλά όταν ήρθαν άνθρωποι που μπορούν να δουλέψουν, δεν μπορούσαμε να καθίσουμε εκεί... ούτε στις αγροτικές δουλειές, λέει, για ποιο λόγο να πάτε, να μην

¹³⁷ Μαρτυρία Ν. Κονιάεβα ό.π.

¹³⁸ Μαρτυρία Ν. Γαλάνη ό.π.

¹³⁹ Φ. Τόλια, Πολιτικοί πρόσφυγες στις σοσιαλιστικές χώρες από την Τσαριτσάνη, ό.π., σ. 36.

πάτε εκεί... μετά ευτυχώς είχαμε μια ξαδέρφη που ήρθε μας πήρε, ήρθαμε εδώ στην Λάρισα, ξεκινήσαμε να κάνουμε σεμινάρια. Να ξεκινήσουμε να πιάσουμε δουλειά και έτσι συνέχισε η ζωή μας στην Λάρισα... καλά, γνωρίζω, ποιοι πήραν τα χωράφια, αλλά τώρα δεν αλλάζει τίποτα, εντάξει καλά, υπάρχουν άνθρωποι που, ένας κύριος δικηγόρος, που είχε κάνει όλα τα χαρτιά και όλα τα πράγματα. Είχαν τέσσερα άτομα που πήραν τα χωράφια του παππού, οι ίδιοι συγγενείς... οι άλλοι μισοί μας κάλεσαν να αποκτήσουμε αυτά που τα πήραν, κρυφά. Δεν μοιράστηκαν τα χωράφια του παππού, του Νίκου, στο πόσο είναι σε κάθε οικογένεια, παράδειγμα να πάρει κάτι κάθε οικογένεια, γιατί τέσσερις οικογένειες τα πήραν, τέσσερις οικογένειες έμειναν έξω, αυτό. Εντάξει, ο Θεός είναι μεγάλος, άμα πήραν, να είναι καλά...»¹⁴⁰.

Επίλογος

Η παρούσα εργασία εξέτασε την ζωή και την δράση του Νικόλαου Παπανικολάου ως ιστορικό παράδειγμα μέσα από το οποίο καθίστανται ορατές κρίσιμες όψεις της κοινωνικής, πολιτικής και εκπαιδευτικής ιστορίας του ελληνικού 20ού αιώνα. Η βιογραφική και μικροϊστορική προσέγγιση επέτρεψε την διερεύνηση της ατομικής διαδρομής σε άμεση συνάρτηση με τις ιστορικές δομές που την διαμόρφωσαν, αναδεικνύοντας την διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και το ιστορικό πλαίσιο. Η πολιτικοποίηση του Παπανικολάου και η ένταξή του στο αριστερό κίνημα εντάσσονται σε ένα γενικευμένο κοινωνικό φαινόμενο που διαμορφώθηκε μέσα από τις εμπειρίες της φτώχειας, της Κατοχής και της συλλογικής αντίστασης. Η απόλυσή του από την δημόσια εκπαίδευση, η συμμετοχή του στον ΕΛΑΣ και στον ΔΣΕ, καθώς και η αναγκαστική του έξοδος από την χώρα, αναδεικνύουν την στενή διαπλοκή εκπαιδευτικής, κοινωνικής και πολιτικής ταυτότητας σε μια περίοδο οξυμένης ιστορικής σύγκρουσης. Η πολιτική προσφυγιά στην Τασκένδη συγκρότησε ένα οργανωμένο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, στο οποίο το σχολείο λειτούργησε ως μηχανισμός κοινωνικής συνοχής, διατήρησης της γλώσσας και αναπαραγωγής της συλλογικής μνήμης. Κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού συστήματος υπήρξε η ιδέα του επαναπατρισμού, η οποία καλλιέργησε την προσδοκία μιας μελλοντικής σοσιαλιστικής και δημοκρατικής Ελλάδας. Η εκπαιδευτική αυτή στόχευση, αν και ενίσχυσε την συνοχή της προσφυγικής κοινότητας, συνέβαλε στην διαμόρφωση υψηλών προσδοκιών που διαψεύστηκαν από την μετεμφυλιακή ελληνική πραγματικότητα. Ιδιαίτερη σημασία είχε το δίγλωσσο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Τασκένδης, στο οποίο τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων εκπαιδεύονταν συστηματικά τόσο στην ελληνική όσο και στην ρωσική γλώσσα. Η διγλωσσία αυτή λειτούργησε όχι μόνο ως μηχανισμός διατήρησης της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας, αλλά και ως κρίσιμο μορφωτικό κεφάλαιο, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές διαδρομές των μαθητών, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην ανώτερη και τεχνική εκπαίδευση της Σοβιετικής Ένωσης και την κοινωνική τους ένταξη.

¹⁴⁰ Μαρτυρία Ν. Κονιάβα ό.π.

Παράλληλα, η συστηματική έμφαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό αντανakλούσε μια παιδαγωγική λογική προσανατολισμένη στην μελλοντική αποκατάσταση και κοινωνική κινητικότητα της νέας γενιάς. Η διαχρονική σημασία αυτής της εκπαιδευτικής πρακτικής αποτυπώνεται μεταγενέστερα στην περίπτωση μαθήτριας του Παπανικολάου, η οποία μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα αξιοποίησε την εμπειρία αυτή, προσφέροντας υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε πολλούς νέους. Ο Νικόλαος Παπανικολάου δεν επαναπατρίστηκε ποτέ. Ο θάνατός του στην Τασκένδη αποτυπώνει την ατελή έκβαση της προσφυγικής εμπειρίας και την μακροχρόνια εκκρεμότητα που χαρακτήρισε την σχέση των πολιτικών προσφύγων με την ελληνική πολιτεία. Η βιογραφία του αναδεικνύει την εκπαίδευση όχι μόνο ως πεδίο μετάδοσης γνώσεων, αλλά ως χώρο διαμόρφωσης ταυτοτήτων, προσδοκιών και ιστορικών ρηγμάτων. Συνολικά, η μελέτη αυτή συμβάλλει στην συζήτηση για την ιστορία της εκπαίδευσης και της πολιτικής προσφυγιάς, τεκμηριώνοντας ότι η μικροϊστορική προσέγγιση δεν λειτουργεί απλώς συμπληρωματικά, αλλά συνιστά καίριο ερμηνευτικό εργαλείο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικές, ιδεολογικές και κοινωνικές τομές του 20ού αιώνα συγκροτήθηκαν, βιώθηκαν και ανασηματοδοτήθηκαν μέσα από τις εμπειρίες συγκεκριμένων κοινωνικών υποκειμένων.

Βιβλιογραφία-Πηγές

- Γαβρίλης Λαμπάτος, *Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τασκένδη (1949–1957)*, Αθήνα, ΚΟΥΚΚΙΔΑ, 2020.
- Μαρία Μποντίλα, «Πολύχρονος να ζεις μεγάλη Στάλιν». *Η εκπαίδευση των παιδιών των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στα ανατολικά κράτη (1950–1964)*, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2004.
- Κώστας Τσίβος, *Η υβριδική λαϊκή δημοκρατία της Ελλάδας. Μια κοινωνική ιστορία του ΚΚΕ στην υπερορία (1949–1989)*, επιμ. Μικέλα Βλαβιανού, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2025.
- Στρατής Μπουρνάζος, «Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος», στο συλλογικό έργο *Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα*, ενότητα Α: *Οι απαρχές, 1900–1922*, επιμ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 1999.
- Φιλομένη Τόλια, *Πολιτικοί πρόσφυγες στις σοσιαλιστικές χώρες από την Τσαριτσάνη*, έρευνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, 2009.
- Φιλομένη Τόλια, *Επαρχία Ελασσόνας 1940–1950 (Τσαριτσάνη)*, διπλωματική εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, 2011.
- Evelyn Fogwe Chibaka, *Advantages of bilingualism and multilingualism: Multidimensional research findings*, IntechOpen, 2018.
- Karen M. Foster, C. K. Reeves, «Foreign language in the elementary school (FLES) improves cognitive skills», *FLES News* 2/3 (1989).
- Richard G. Landry, «The enhancement of figural creativity through second language learning at the elementary school level», *Foreign Language Annals* 7/1 (1973).
- Ajit K. Mohanty, «Bilingualism and cognitive development of Kond tribal children: Studies on the metalinguistic hypothesis», *Pharmacopsychologia* (1992).
- Lina Angela Ricciardelli, «Two components of metalinguistic awareness: Control of linguistic processing and analysis of linguistic knowledge», *Applied Psycholinguistics* 14/3 (1993).
- Jubin Abutalebi, Jean-Marie Annoni, Ivan Zimine, Alan J. Pegna, Mohamed L. Seghier, Hannelore Lee-Jahnke, François Lazeyras, Stefano F. Cappa, Asaid Khateb, «Language control and lexical competition in bilinguals: An event-related fMRI study», *Cerebral Cortex* 18 (2008).
- Laurence Robert Horn, L. K. Kojaku, *High School Academic Curriculum and the Persistence Path through College: Persistence and Transfer Behavior of Undergraduates 3 Years after Entering 4-Year Institutions*, Washington DC, National Center for Education Statistics, 2001.
- Mohammad Hossein Keshavarz, Hamideh Astaneh, «The impact of bilinguality on the learning of English vocabulary as a foreign language (L3)», *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism* 7/4 (2004).
- Μαρτυρία Νίνα Γαλάνη (Κέρκυρα, 11.1.2026).
- Μαρτυρία Ναταλία Κονιάεβα (Κέρκυρα, 23.1.2026).
- Μαρτυρία Δημήτρης Δραχαλίβας (Κέρκυρα, 7.1.2026).
- Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Λάρισας, Αρχείο ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ Ζ! ΔΙΑΦΟΡΑ, φ.1-19, εγγρ.17
- Αρχεία Ελληνικού Πολιτιστικού Συλλόγου της Τασκένδης, Αρχείο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, φ.1-2, εγγρ.06803
- Ιστορικά Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών (ΙΑΥΕ), «Νομαρχία Λαρίσης προς το Υπουργείον Εσωτερικών», φ. 25.4, αριθμ. πρωτ. 2802, 17.3.1943.
- Ιδιωτικό Αρχείο οικογένειας Παπανικολάου.
- Ιδιωτικό Αρχείο οικογένειας Κηπουρού.